

MASTER BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE, ÉVOLUTION

PARCOURS MASTER 2 APPROCHE ÉCOLOGIQUE DU PAYSAGE

Année 2024-2025

Présenté par : Clarice Salaün

Adapter des bassins pour la biodiversité : vers une approche inspirée des mares

©C. Salaün

Entreprise : Société Nationale de Protection de la Nature

Maître d'apprentissage : Victor Dupuy

Tutrice/tuteur : Ludwig Jardillier

Date de soutenance : 19 septembre 2024

Sommaire

Remerciements.....	2
Présentation de la SNPN.....	3
I. Introduction.....	5
1) L'eau et l'humain : des liens qui façonnent le paysage.....	5
2) La crise écologique : défis et enjeux contemporains pour les milieux humides.....	7
3) L'intégration d'une approche écologique du paysage dans les ouvrages liés à l'eau.....	10
II. Les mares et bassins : caractéristiques écologiques paysagères.....	12
1) Caractéristiques types des mares pour la biodiversité et le paysage.....	12
2) Caractéristiques types de bassins pour la biodiversité et le paysage.....	18
3) Défis et limites à l'adaptation de bassins existants.....	20
III. Exemples d'adaptation de bassins à l'échelle nationale et internationale.....	21
1) Réhabilitation du petit patrimoine aquatique breton.....	21
a) Lavoirs et Fontaines à Plaintel.....	21
b) Association Libre Canut.....	22
c) Eau et Rivières de Bretagne.....	23
2) Bassins de retenue des eaux pluviales.....	24
a) Bassin de rétention des eaux pluviales de la Louvière.....	24
b) Échangeur des autoroutes Laurentienne (A-73) et Félix-Leclerc (A-40).....	25
c) Échangeur Henri-IV / Félix-Leclerc.....	25
IV. Etudes de cas : retour sur les projets réalisés lors de l'alternance.....	26
1) Orgeval : Bassin et circuit d'eau du parc de la Brunetterie.....	27
2) Bazemont : Lavoir et bassin de la comédie.....	34
3) Champlan : Bassin octogonal du parc municipal Gravelin.....	39
V. Méthodologie : recommandations pour l'adaptation écologique de bassins.....	44
VI. Conclusion.....	48
VII. Bibliographie.....	49

Cette alternance a été réalisée dans le cadre du programme les Oasis du climat et de la biodiversité - Anticiper et intégrer le changement climatique dans la protection, la restauration et la création de réseaux de mares et petites zones humides, financé par : le Ministère de la Transition Écologique, l'Office français de la biodiversité, la Région Ile-de-France, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la Fondation Iris, la Fondation Anyama, la Fondation Le Poids du Vivant, la Fondation Wild Angels, la Fondation LeMarchand et la Fondation Crédit Mutuel.

Remerciements

Pour commencer ces remerciements, c'est tout naturellement que mes premiers mots vont à Victor. Tu as été un formidable maître d'apprentissage, tant sur le plan professionnel qu'humain. Merci pour ta confiance et pour m'avoir donné la chance d'apprendre à tes côtés. J'ai été accompagnée par quelqu'un de bienveillant, drôle et passionné. Je garderai un précieux souvenir de cette alternance et de tous nos moments partagés (finalement, les embouteillages, c'était vraiment sympa !). Chacune de nos sorties, naturalistes ou de chantiers, a été un vrai plaisir. Je te remercie sincèrement d'avoir toujours été présent pour m'aider et m'accompagner dans ce long voyage au cœur des mares (et bassins !).

Je souhaite ensuite adresser mes remerciements à l'ensemble du pôle national de recherche-action : Fanny Mallard, Félix Geoffroy, Lorenzo Arduino, Victor Dupuy, Cléa Blanchard, Nawal El Mouttaki et Anselme Prodjinotho. Merci à vous tous pour vos conseils et nos précieux échanges. J'ai eu la chance de passer de très chouettes moments à vos côtés.

Un grand merci également à l'ensemble des stagiaires et alternantes, plus communément appelés «la horde» : Audrey Tchamba, Mathilde Lu, Cléa Blanchard, Nawal El Mouttaki, Anselme Prodjinotho, Eva Klaus, Florian Revena et Elisa Jeanmaire. Vous avez tous et toutes égayé mes journées, et j'ai été ravie de faire votre rencontre. Je vous souhaite le meilleur pour la suite.

Je remercie aussi Valentina Velasquez et Lucas Chupin pour tous les moments passés ensemble, pour votre gentillesse et votre bonne humeur, mais aussi pour toute l'aide que vous m'avez apportée. C'était un plaisir de partager cette année avec vous.

Je tiens également à remercier plus globalement l'ensemble des équipes du siège de la SNPN. Merci à Rémi Luglia, Bénédicte Caillé-Malpel, Guillemette De Romans, ainsi qu'à tous les membres déjà cités, de m'avoir si bien intégrée et accueillie tout au long de cette année. J'ai eu la chance de clore mon parcours universitaire par cette très belle expérience, et vous avez tous contribué à la rendre aussi belle. Alors, un grand merci !

Je remercie également mon référent universitaire, Ludwig Jardillier, d'avoir été si bienveillant dans le suivi de mon alternance, et d'avoir pris le temps de me donner des conseils avisés. Merci aussi à l'ensemble de l'équipe enseignante du master AEP pour la qualité de leur formation et leur accompagnement tout au long de l'année.

Je tiens également à remercier chaleureusement tous nos partenaires sans qui ces projets n'auraient pas été possibles, qu'il s'agisse de nos partenaires financiers ou de nos partenaires de terrain : élus, associations, bénévoles, prestataires et services techniques.

Je n'oublie pas non plus mes amis. Merci d'avoir toujours été présents.

Pour terminer, une mention spéciale à ma famille : Gilles, Peggy, Margaux, Adrien, Mathis, Anthony, Auristelle, Isabelle, Antoine, Arthur, Asaël, Achille et Harry. Vous qui me soutenez depuis le début de mon aventure universitaire et qui m'avez accompagnée pour chacun de mes mémoires avec attention et amour, sachez que votre aide et votre soutien m'ont été précieux. Je vous aime.

Présentation de la SNPN

La Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) est fondée en 1854 par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, ancien professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). À l'origine, son rôle était de contribuer à l'introduction, l'acclimatation et la domestication des espèces animales utiles ou d'ornement, ainsi qu'au perfectionnement et à la multiplication des races nouvellement introduites ou domestiquées. Toutefois, elle a rapidement évolué en une association axée sur la protection de la nature, avec un fort appui scientifique. Cette évolution se manifeste tout au long du XX^e siècle au travers d'une série d'événements marquants. À titre d'exemple, en 1923, la SNPN coorganise le premier Congrès international de protection de la nature à Paris. En 1927, elle crée la réserve zoologique et botanique de Camargue, qui deviendra en 1967 la première réserve française distinguée par le Conseil de l'Europe. En 1948, elle participe à la fondation de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Enfin en 1980, elle prend en charge la gestion de la réserve naturelle du lac de Grand-Lieu (2 700 hectares), classée site Ramsar en 1995^{90,99}.

Figure 1 : Les deux revues éditées par l'association. À gauche Le Courrier de la Nature (CLN), à droite Zones Humides Infos (ZHI)
©SNPN.

Aujourd'hui, la SNPN gère trois réserves naturelles nationales : la réserve de Camargue, la réserve du lac de Grand-Lieu et la réserve de la Plaine des Maures, dans lesquelles diverses missions sont menées : protection, gestion, découverte et sensibilisation. L'association édite par ailleurs deux revues : *Le Courrier de la Nature (CLN)*, une revue de vulgarisation scientifique sur l'écologie et la protection de l'environnement depuis 1961, et *Zones Humides Infos (ZHI)*, qui présente les avancées et études du Groupe Zones Humides, un collectif d'experts sur les zones humides conseillant les décideurs

pour la rédaction de lois telles que la Loi sur l'eau ou certains plans d'action gouvernementaux (Figure 1). Dans ce cadre la SNPN est co-coordinatrice du Pôle Relais Mares et Vallées alluviales, chargée d'animer et appuyer les réseaux d'acteurs œuvrant sur les mares en France. En complément, la SNPN organise et coordonne divers événements de sensibilisation à la protection de la nature, à Paris et en région, tels que la Fête des mares, et mène des actions de plaidoyer auprès des instances décisionnaires nationales. Le siège de l'association se trouve à Paris, au 44 rue d'Alésia dans le 14^e arrondissement, mais elle dispose également d'antennes dans chacune des réserves naturelles qu'elle gère.

Enfin, la SNPN développe des programmes de recherche-action au sein d'un pôle dédié, basé au siège parisien. Ces programmes portent sur la protection des milieux forestiers, la renaturation des cours d'eau par l'action du castor, et la connaissance et restauration de mares, en Ile-de-France notamment.

Figure 2 : Organigramme de l'Équipe scientifique du pôle national recherche-action de la SNPN ©SNPN.

À la suite d'un important travail d'inventaire participatif, développé sur les mares en Île-de-France depuis les années 2010, intitulé « si les mares m'étaient comptées »⁹¹, la SNPN a mis en place un programme de recherche-action dédié aux mares depuis 2022 : « Programme Petites Zones Humides (PPZH) », sous la direction de Fanny Mallard (Figure 2). Financé par plusieurs partenaires publics (le ministère de la Transition écologique, la Région Île-de-France, l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau Seine-Normandie) mais aussi privés (la fondation Iris, la fondation Anyama, la fondation Le Poids du Vivant, la fondation Wild Angels, la fondation LeMarchand, la fondation Crédit Mutuel), il s'articule autour de trois principaux axes : connaître, comprendre et agir, orientés sur l'intégration et l'anticipation du changement climatique dans la protection des petites zones humides. Dans ce cadre, il développe plusieurs types d'actions :

- L'évolution et l'actualisation de l'inventaire participatif des mares d'Île-de-France, et de la plateforme en ligne (passage sous GéoNature).
- Des travaux de modélisation sur les secteurs prioritaires franciliens pour la restauration de réseaux de mares, sur la détection des petits plans d'eau, ou sur les effets du changement climatique sur l'écologie des mares pour intégrer des mesures d'anticipation dans leur gestion.
- L'étude et la réunion du réseau d'acteurs mares autour de la construction d'un plan d'action mares à échelle nationale, et de manière préliminaire à échelle de la région Île-de-France.
- La participation aux suivis des tendances de population d'odonates, d'amphibiens et de la flore associée, via un réseau de surveillance des mares en Île-de-France.
- La réalisation de chantiers de restauration et d'amélioration des réseaux de mares en Île-de-France, en collaboration avec les communes et collectivités.

C'est notamment au travers de ces deux derniers points que s'insèrent mes missions d'alternance sur les chantiers et les suivis des mares en Île-de-France.

I. Introduction

1) L'eau et l'humain : des liens qui façonnent le paysage

Ressource essentielle à toute forme de vie, l'eau constitue une composante à la fois physique, utilitaire, culturelle et sensible du territoire. Comme le souligne l'écologue Eugène Odum, « Water is more critical than energy. We have alternative sources of energy. But with water, there is no other choice »⁵⁴. A ce titre, au fil de l'histoire, l'eau a joué un rôle déterminant dans la structuration des sociétés humaines et la transformation des paysages.

Si, dès la Préhistoire, les humains s'installent près des points d'eau de manière nomade, c'est au Néolithique que leur relation avec cette ressource évolue radicalement^{32, 37, 71}. Avec la sédentarisation et l'essor de l'agriculture et de l'élevage, l'eau devient une ressource stratégique, qu'il faut dorénavant gérer et maîtriser. C'est d'ailleurs à cette période que l'on retrouve les premières traces de mares et puits creusés par l'Homme^{15, 33}. Par la suite, cette maîtrise se perfectionne et devient l'emblème de grandes civilisations, à l'image des grands aqueducs romains²³. Puis progressivement, elle continue de se complexifier pour répondre à des usages de plus en plus variés : agricoles, domestiques et même ornementaux. En France, cette évolution se matérialise par la création de nombreux ouvrages tels que les mares mais aussi les lavoirs, fontaines, abreuvoirs, étangs ou encore bassins d'ornement (Figure 3). Cette dynamique a même donné naissance à des métiers spécialisés comme celui de porteur d'eau²⁴. Dans le cadre de ce mémoire, la plupart de ces ouvrages seront définis sous le terme plus général de **bassins**, qui désigne des « **constructions destinées à recevoir de l'eau** »⁹.

Figure 3 : Cartes postales historiques. Sur la gauche, les lavandières des anciens lavoirs de Roscoff. Sur la droite, le bétail s'abreuvant à la mare d'Authon-la-Plaine ©museedelacartepostale.fr & cartorum.fr.

Dans le paysage rural, l'importance de ces mares et de ces bassins dépassait largement leur simple utilité. Les mares par exemple, servaient à l'abreuvement du bétail, aux usages domestiques et à diverses activités artisanales comme la forge et le tannage^{67, 88} (Figure 3). Elles constituaient même des réserves d'eau précieuses lors des incendies⁶⁷. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui, de nombreuses mares ne sont pas d'origine naturelle. Selon un article de la revue Zones Humides Info (n°103), on estime que 95 % des 600 000 à 800 000 mares de la France métropolitaine ont été créées par l'homme, que ce soit volontairement ou via des activités qui modifient le sol, comme l'extraction de matériaux⁹². Ce

chiffre est toutefois à nuancer : il s'agit d'une estimation qui varie selon les sources ⁷² et qui mériterait certainement d'être réévaluée à la lumière de données plus actuelles.

Au-delà de leurs fonctions pratiques, elles étaient aussi au cœur de la vie sociale, lieux de rassemblement, de pêche, et nourricières d'histoires et de croyances populaires. D'autres bassins, comme les lavoirs, pouvaient aussi revêtir ces doubles fonctions, constituant de véritables espaces d'échange et de partage. À ces dimensions pratiques et sociales s'ajoutait d'ailleurs une dimension plus sensible : celle de l'esthétique. Mares, fontaines ou bassins ornementaux participaient alors à l'embellissement des lieux, témoignant d'une attention portée à la présence visuelle et symbolique de l'eau dans le paysage. Cette évolution est par exemple visible dans l'histoire des jardins, passant des premières mises en scène de l'eau à une représentation plus majestueuse de sa domination sur la nature dans les jardins à la française de Le Nôtre (Figure 4). La tendance a ensuite évolué vers des mises en scène plus naturelles, marquées par des formes libres et organiques telles que ruisseaux, étangs ou petits lacs ^{7,29}.

Figure 4 : Carte postale historique. Château de Versailles, parterres et bassins ©cartorum.fr.

Cependant, avec la croissance démographique et l'urbanisation, les besoins en eau ont conduit à une modernisation continue de nos infrastructures, marquée par l'arrivée de l'eau courante à partir de la fin du XIXe siècle ^{24, 97}. Cet accès direct au robinet a ainsi rendu obsolètes nombres de ces ouvrages, qui ont fini par périr ou changer d'usage. C'est le cas des mares, dont on estime qu'au moins 30 à 40 % ont disparu en France depuis 1950 ⁹³. Comme le souligne Bertrand Sajaloli, l'eau courante a ainsi agi comme un véritable « fossoyeur des mares » en rendant leurs fonctions premières caduques. Au-delà de ces causes historiques, leur déclin révèle une méconnaissance plus profonde de leurs rôles écologiques. Cette évolution, du rôle utilitaire de l'eau vers une ressource aux multiples dimensions, a aujourd'hui placé ses fonctions écologiques au cœur des enjeux, notamment dans un contexte de crise environnementale.

2) La crise écologique : défis et enjeux contemporains pour les milieux humides

Au-delà de sa dimension utilitaire et esthétique pour les sociétés humaines, l'eau reste avant tout une ressource essentielle à l'ensemble du vivant, et constitue un pilote principal dans la formation des écosystèmes. Dans un gradient immense et aux multiples formes, de rencontres entre l'eau et la terre, de nombreux organismes ont évolué, et s'associent aujourd'hui, de près ou de loin à ces écosystèmes. Parmi les écosystèmes dit « continentaux », les milieux humides sont reconnus comme faisant partie des milieux les plus riches de la planète ⁸⁷.

En France, le Code de l'environnement définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (art. L.211-1 du Code de l'environnement). Véritables interfaces entre milieux terrestres et aquatiques, ces zones jouent un rôle écologique fondamental (Figure 5). En plus de leur rôle pour la biodiversité, les zones humides nous rendent de nombreux services écosystémiques. On peut les classer en plusieurs catégories : services d'approvisionnement (accès à l'eau), services de régulation (épuration de l'eau, protection contre les inondations), services de support (cycle des nutriments) ou encore services culturels (paysages, bien-être) ²⁵.

Figure 5 : Proportions de taxons dépendants des milieux humides d'eau douce en France ©EauFrance.

Pourtant, ce rôle fondamental contraste avec l'état de dégradation dans lequel se trouvent aujourd'hui la majorité de ces milieux. On estime que deux tiers de leur superficie originelle en France ont été détruits en un siècle ¹². Par extension, la biodiversité associée à ces milieux connaît une dynamique similaire : en Île-de-France par exemple, les données des dernières décennies montrent que 25 % des amphibiens et un quart des espèces de libellules sont considérés comme menacés d'extinction ou ont déjà disparu ^{38, 41}. A l'échelle mondiale, on estime d'ailleurs que 40.7% des espèces d'amphibiens sont menacés, ce qui en fait le taxon vertébré le plus menacé au monde ⁵³. Parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur ces milieux, on retrouve l'urbanisation, la pollution, l'intensification de l'agriculture et de l'aquaculture, l'aménagement des cours d'eau, les prélèvements excessifs d'eau ou encore la déprise de boisement agricole.

Loin d'être nouvelles, ces menaces prolongent un long processus de transformation des milieux aquatiques. Avant, ces zones formaient des paysages complexes, tissés de méandres, de bras morts et de mares temporaires (Figure 6). L'ingénieur le plus emblématique de ces milieux était le castor, présent historiquement sur l'ensemble de l'Europe, et dont l'activité façonnait ces milieux en construisant barrages,

digues et canaux. Ces aménagements favorisaient la formation de milieux humides, à la fois réservoirs de biodiversité et vecteurs de nombreux services écosystémiques. En perdant cet architecte naturel, nos cours d'eau sont devenus des rivières orphelines du castor, symbole de la rupture profonde entre la terre et l'eau^{63, 94}.

Figure 6 : À gauche, zone sous activité du Castor ©S.Anderson, Canada. À droite, prise de vue depuis l'ISS de méandres créés par l'eau à puerto Villaroel, en Bolivie ©NASA/Tim Kopra.

Face à ce constat, une prise de conscience progressive s'est installée au long du XXème siècle, soulignant l'urgence d'agir pour préserver et restaurer ces milieux. Cette évolution s'est traduite par la mise en place de cadres juridiques et de politiques publiques, à commencer par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) à l'échelle européenne⁹⁵. En France, ces milieux sont également reconnus et protégés par de nombreux textes législatifs (codes de l'environnement, rural, forestier, urbanisme, Loi sur l'eau)¹⁰⁰. Des plans nationaux, comme le Plan National Milieux Humides (PNMH), sont régulièrement mis à jour dans le cadre de la Stratégie Nationale Biodiversité 2030⁵⁸. La protection réglementaire des zones humides en France s'applique principalement pour des surfaces supérieures à 1000 m²^{82, 86}. En dessous de ce seuil, c'est notamment la protection sur les espèces ou les habitats qui peut s'appliquer, si tant est qu'elle soit connue²⁶. Ainsi, les « petites zones humides » sont généralement moins protégées et encadrées, et leur défense tient pour beaucoup aux travaux de structures privées, avec le soutien affirmé des institutions et autres partenaires de la protection du patrimoine naturel⁹¹.

Cependant, ces petits milieux aquatiques représentent un très fort enjeu. Pour les mares, par exemple, on estime qu'elles abritent 20 % des espèces aquatiques protégées sur moins de 0,05 % de la superficie nationale des eaux douces⁹². Par leur nombre, ces milieux constituent donc un maillon essentiel dans la mosaïque des écosystèmes d'eau douce continentaux. Ils participent activement à la trame turquoise, en créant un maillage d'habitats connectés en réseaux, relais, refuges, substituts d'habitats, et corridors en pas japonais^{20, 45} (Figure 7).

Comme mentionné en introduction, un bon nombre de mares, que nous définirons plus précisément par la suite, ont été aménagées par les humains. Cette origine anthropique nous amène à nous interroger sur le rôle que pourraient jouer d'autres petits milieux aquatiques similaires, comme les bassins. Très présents dans nos paysages, qu'ils soient à vocation ornementale, paysagère ou destinés à la gestion de l'eau, ces bassins pourraient également contribuer à préserver la biodiversité. À titre d'illustration de l'abondance

potentielle de ces milieux, le site « Lavoirs de France » recense à lui seul plus de 22 000 lavoirs sur le territoire ⁴³.

Figure 7 : Cartographie des mares en Île-de-France ©SNPN, 2019 ⁸⁹.

Dans ce contexte, il est essentiel de renforcer la protection de l'ensemble de ces milieux, et cela nécessite de croiser nos compétences et nos approches : celles des paysagistes, des écologues, des urbanistes ou encore des architectes. L'enjeu est de mobiliser le plus grand nombre autour de ces écosystèmes. Concernant les bassins, cette approche est d'autant plus pertinente qu'un phénomène de transition des usages s'observe : avec l'urbanisation massive, de nombreux bassins, délaissés ou non de leurs fonctions d'origine, sont devenus des habitats de substitution pour de nombreuses espèces ^{14, 56, 83} (Figure 8).

Figure 8 : À gauche, une Grenouille verte (*Pelophylax sp.*) dans un ancien abreuvoir de la commune de Bazemont, ©C.Salaün. À droite, un Triton ponctué (*Lissotriton vulgaris*) dans un bassin ©V.Dupuy.

D'un point de vue plus philosophique, la dégradation des zones humides et la maîtrise de l'eau dans nos paysages peuvent être considérées comme le fruit d'une lutte historique contre ces milieux. Comme l'écrivent Baptiste Morizot et Suzanne Husky : « En Europe occidentale, l'un des grands actes d'aménagement humain des territoires a consisté à drainer et simplifier le réseau hydrologique des bassins versants, dans une lutte contre les marais et les zones humides, pour augmenter la surface des

zones cultivables et constructibles »⁶³. Pour eux, il s'agit dorénavant de « rendre l'eau à la terre », en passant du drainage à la réhydratation des paysages. C'est dans cette dynamique, à de nombreuses échelles, dont la localité d'une mare ou d'un bassin, que peuvent s'inscrire les actions concrètes pour la préservation des mares et autres petits milieux aquatiques comme les bassins.

3) L'intégration d'une approche écologique du paysage dans les ouvrages liés à l'eau

Aujourd'hui, le changement de paradigme en matière d'aménagement du territoire se traduit par une volonté croissante d'intégrer les enjeux écologiques dans les politiques publiques. En matière de gestion de l'eau, plusieurs initiatives récentes illustrent cette évolution. Le plan national pour une gestion durable des eaux pluviales (2022-2024) en est un exemple. Il vise à désimpermeabiliser les villes et à améliorer la gestion des eaux pluviales « à la parcelle » en encourageant la mise en place de Solutions fondées sur la Nature (SafN)⁵⁷.

Dans ce contexte, les infrastructures dites vertes occupent une place de plus en plus importante dans les projets territoriaux. Dans une synthèse publiée en 2020, l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdf) souligne le rôle déterminant des Agences de l'eau dans l'impulsion de ces approches⁸. Elle note également qu'un nombre croissant d'acteurs considèrent ces ouvrages comme un levier pour la reconquête de la nature en ville. On peut par exemple citer les jardins de pluie, qui, conçus pour infiltrer l'eau et réduire le ruissellement, recréent de petits milieux humides favorables aux insectes, aux oiseaux et aux amphibiens, et contribuent ainsi à la biodiversité urbaine⁵².

Néanmoins, la synthèse met aussi en avant la difficulté de la mise en œuvre de ces aménagements. Car bien que les études montrent le potentiel de ces infrastructures pour la biodiversité^{49, 62, 77}, elles soulignent aussi une marge de progression dans leur conception et dans leur gestion^{62, 77}. Ces nouvelles approches, qui combinent des compétences en ingénierie hydraulique, aménagement, paysagisme et écologie, restent toutefois très encourageantes pour les projets à venir.

Mais si cette évolution est prometteuse, une question se pose pour les ouvrages existants, conçus avant l'émergence de ces approches écologiques. Il arrive d'ailleurs que certains de ces ouvrages soient même devenus de véritables pièges pour la faune. On peut citer à titre d'exemple les bassins de rétention aux pentes abruptes qui emprisonnent amphibiens, reptiles, petits mammifères, oiseaux et même animaux domestiques (Figure 9).

Figure 9 : À gauche, un bassin de rétention des eaux pluviales aux pentes abruptes ©lavoixdunord.fr. À droite, deux pompiers en train de secourir un chat piégé dans un bassin de rétention sur le secteur de Graves ©Le villefranchois.

À la SNPN, par exemple, comme pour de nombreuses associations qui travaillent sur la conservation des mares, nous nous concentrons sur la protection, la création et la restauration de ces écosystèmes en Île-de-France, notamment en milieux urbanisés. Et pourtant, sur le terrain, nous tombons régulièrement, dans nos réseaux étudiés, sur des bassins qui ne sont pas toujours valorisés ni pleinement intégrés d'un point de vue écologique et paysager (Figure 10).

Figure 10 : Lavoir de Bazemont ©V.Dupuy

C'est en constatant régulièrement ces situations sur le terrain que nous avons réfléchi à la possibilité d'un troisième volet d'intervention, en plus de la création et de la restauration de mares dont nous nous occupons : l'adaptation écologique de bassins existants. Cette démarche vise à (ré)intégrer ces bassins dans un réseau de milieux aquatiques favorables à la biodiversité et dans les continuités écologiques locales.

Ainsi, la problématique qui guidera cette démarche est la suivante : **Comment s'inspirer des mares pour améliorer l'accueil de la biodiversité dans les bassins existants ?**

Dans ce mémoire, je souhaite ainsi explorer la manière dont ces bassins pourraient être adaptés, voire revalorisés, en s'inspirant des caractéristiques écologiques des mares. Je me concentrerai plus particulièrement sur les bassins de retenue des eaux pluviales, les lavoirs, les anciens abreuvoirs et les bassins ornementaux. Par ailleurs, lorsque la notion de patrimoine sera abordée, elle le sera donc davantage sous sa dimension culturelle et historique, soit « ensemble des biens publics ou privés qui présentent un intérêt artistique, esthétique, historique, scientifique ou technique »⁴², et non réglementaire. Enfin, ici, l'axe d'approche sera davantage orienté sur l'accueil de la biodiversité au sens diversité, que sur celui de l'intégration de nouvelles fonctionnalités écologiques. On rappelle toutefois que la biodiversité se définit par l'ensemble des êtres vivants, des écosystèmes associés, mais aussi par les interactions entre les espèces et entre les espèces et leurs milieux⁶⁶.

Pour y répondre, je chercherai dans un premier temps à définir les caractéristiques et contraintes propres aux mares et bassins, dans le but d'identifier leurs principales différences et de fournir une base pour les propositions d'adaptations. Par la suite je présenterai des exemples d'ouvrages déjà réalisés, en France ou à l'international qui adaptent des bassins existants ou qui ont intégrés ces enjeux écologiques dans la création de nouveaux bassins. Enfin je présenterai et analyserai trois études de cas réalisées lors de mon alternance à la SNPN, et terminerai par proposer une trame méthodologique pour l'adaptation de ces bassins. En parallèle, pour enrichir ma réflexion et prendre du recul sur le sujet, j'ai complété ce travail par deux entretiens. L'un avec Julie Mayard, paysagiste au sein de SUO Paysage et Territoire, et le second avec Marine Fauché, professeure en philosophie et épistémologie de la nature à l'université Paris-Saclay^{31, 55}.

Il est important de souligner que ce travail est exploratoire. Il n'a pas pour objectif de proposer une solution toute faite ou de transformer radicalement des pratiques existantes, mais plutôt d'ouvrir des pistes de réflexion et d'inspiration sur la manière de mieux articuler écologie et paysage sur des ouvrages existants ou des projets futurs. L'enjeu est de poser les bases d'une démarche plus sensible et plus attentive à la biodiversité, en favorisant une complémentarité entre approche écologique et projet paysager.

II. Les mares et bassins : caractéristiques écologiques paysagères

Pour pouvoir proposer des solutions d'adaptation de bassins inspirées des mares, il est avant tout nécessaire de comprendre en quoi les mares peuvent être une source d'inspiration. L'idée de cette partie est donc d'identifier les caractéristiques écologiques qui expliquent leur richesse, et de voir si elles peuvent être transposées à des bassins afin d'en améliorer le potentiel d'accueil pour la biodiversité. Pour cela, je définirai également les bassins, leurs caractéristiques et leurs objectifs. Cela me permettra de mettre en lumière les facteurs qui limitent leur potentiel d'accueil.

1) Caractéristiques types des mares pour la biodiversité et le paysage

Définir ce qu'est une mare n'est toutefois pas si simple. Au fil de cette année d'alternance, j'ai pu constater qu'il en existe une grande diversité de formes, de tailles et de profondeurs, parfois intégrées dans des contextes environnementaux très différents (Figure 11). À la SNPN, nous nous appuyons sur la définition du Programme National de Recherche sur les Zones Humides (PNRZH) : « Une mare est une étendue d'eau naturelle ou anthropique en milieu rural, péri-urbain et urbain, à renouvellement d'eau généralement limité, avec une surface maximum de 5000 m² et une profondeur inférieure à 2 mètres. Elle peut être alimentée par les eaux pluviales, parfois phréatiques ou encore associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent. Elle peut aussi être sensible aux variations météorologiques et climatiques, et ainsi être temporaire »⁷⁰.

Figure 11 : Illustration de la diversité des formes de mares, creusée par l'Office national des forêts à gauche, et naturelles, en bord de Loire au centre, et dans le grès de Fontainebleau à droite. ©V.Dupuy.

En France, la distinction entre mares et étangs n'est pas consensuelle. Néanmoins, les étangs sont souvent définis comme des plans d'eau alimentés par une arrivée d'eau (ruisseau, ru etc.) et possédant un exutoire. Dans de nombreux cas, la vocation première de l'étang est piscicole. Il se différencie de la mare par son caractère vidangeable⁹¹. En Angleterre par exemple, cette distinction n'est pas faite, et on regroupe ces deux entités sous l'appellation « pond », avec des concepts dérivés originaux tels que celui de Paysage d'étangs/mares appelé « Pondscape », pour parler d'un réseau ou semis de mare¹³.

Une mare ou un ensemble de mare s'inscrit dans une mosaïque de milieux, une matrice paysagère avec laquelle elle interagit beaucoup. L'écologie des amphibiens, qui vivent dans l'eau pour se reproduire mais dans toute une panoplie d'habitats alentour le restant de l'année, illustre bien cette notion. De nombreuses typologies de mares tentent de les regrouper par catégories, mais aucune n'est encore consensuelle en France aujourd'hui. L'une d'entre elles, issue de travaux de géographie va jusqu'à montrer que c'est le contexte de la mare qui explique le mieux sa biodiversité, et propose une typologie en sept types, basés sur l'intérêt biologique et le niveau de menace⁷⁰:

- Les mares **prairiales** ;
- Les mares **de champs** ;
- Les mares d'**habitat groupé et dispersé, à vocation ornementale** ;
- Les mares **en milieu pionnier** de **lande** ou de **friche** ;
- Les petites mares **ombragées**, en **milieu fermé de type forestier** ;
- Les mares en **milieu pionnier de coupe ou fourrés** ;
- Les **mares-épuratoires** des infrastructures de transports.

Par nature, les mares sont d'ailleurs des milieux dynamiques qui évoluent généralement vers un comblement et une disparition, en l'absence de facteurs particuliers^{65, 81, 88}. Ce processus naturel est provoqué par l'accumulation de matière organique, la succession végétale et l'arrivée de ligneux (Figure 12). Chaque stade de vie d'une mare (depuis les premiers stades pionniers, ouverts et lumineux, jusqu'aux stades de sénescence très fermés) a son intérêt écologique et peut accueillir des cortèges d'espèces différents (faune, flore, fonges).

Figure 12 : Dynamique naturelle de fermeture d'une mare. ©SNPN

Pour assurer leur maintien, une gestion est donc nécessaire, visant généralement à « rajeunir » par débroussaillage et curage d'une partie de la mare. Elle cherche généralement à former une diversité de formes et d'âges qui cohabitent au sein d'une même mare et à l'échelle du réseau de mares.

Évidemment, celle-ci doit être planifiée avec soin, de manière partielle, pour éviter toute perturbation des espèces pendant leurs périodes de reproduction. De plus, une analyse à l'échelle du réseau local de mares peut orienter les choix de gestion, notamment lorsque des espèces patrimoniales ou protégées sont présentes dans le paysage. Par exemple, la présence de la Rainette verte (*Hyla arborea*) inciterait à conserver des arbustes et une végétation dense sur les berges et dans l'eau, afin de créer des habitats favorables à l'espèce⁸¹. On rappelle par ailleurs qu'en France, toutes les espèces d'amphibiens sont protégées⁴. Concernant les autres espèces, invertébrés aquatiques et flore, ce sont certaines espèces qui le sont^{5,6}.

Au-delà de leur diversité, les mares présentent tout de même des caractéristiques communes qui influencent leur fonctionnement et leur richesse écologique. Les études menées par le PNRZH⁷⁰ ont ainsi montré sur une base statistique, que la diversité biologique y est particulièrement favorisée par :

- Un fort éclaircissement,
- Une faible ombre portée
- Une forte proportion de berges en pentes douces
- Une profondeur inférieure à 1,5 m,
- Une superficie importante,
- Des formes complexes
- Un entretien régulier mais non intensif.

Figure 13 : Dynamique naturelle de fermeture d'une mare ©SNPN.

Ces critères sont retrouvés dans de nombreuses études et guides pour la création de mares à vocation écologiques, et c'est ce que l'on observe régulièrement pour les mares à enjeux sur le terrain : une diversité de pentes et de profondeurs qui créent plusieurs paliers, et une hétérogénéité de situations favorisant le développement d'une végétation diversifiée (hydrophytes, hélrophytes et hygrophiles). Ces conditions facilitent également l'accès à l'eau pour la faune, offrent une variété de micro-habitats et assurent la présence de refuges ainsi que la connectivité avec le paysage environnant^{33, 65, 81}. Les mares sont donc des milieux qui maximisent l'interface terre-eau, et c'est cette configuration qui leur confère une richesse écologique aussi remarquable (Figure 13).

Certaines mares suivies par la SNPN en Île-de-France, via les protocoles POPAmphibien, STELI et ADNe, illustrent particulièrement bien cette combinaison de facteurs. C'est le cas de la mare aux biches à Sénart, dont la forme complexe et les pentes douces sur une majeure partie de la périphérie favorisent l'installation d'une double ceinture végétale, tandis que l'alternance d'ombre et de soleil crée des conditions variées propices à l'hétérogénéité des habitats (Figure 14). Elle s'inscrit aussi dans un contexte forestier important, avec une grande densité de mares interconnectées localement dans une matrice paysagère à forte perméabilité pour les espèces associées. Par ailleurs, la mare a la particularité d'être régulièrement fréquentée par des chiens. Leur activité participe au maintien d'une colonne et surface d'eau libre sur une partie du milieu. Cette situation peut s'avérer problématique dans d'autres contextes, mais dans ce cas précis, elle a l'avantage de diversifier la mosaïque d'habitats aquatiques.

Figure 14 : Diversité d'habitats de la mare aux biches à Sénart, ©V.Dupuy.

Lors de nos relevés, cette mare a révélé une richesse floristique et faunistique importante. Pour les amphibiens par exemple, on y a recensé la Grenouille verte (*Pelophylax sp.*), la Rainette verte (*Hyla arborea*), l'Alyte accoucheur (*Alytes obstetricans*), la Grenouille agile (*Rana dalmatina*), le Crapaud commun (*Bufo bufo*) ou encore le Triton palmé (*Lissotriton helveticus*) et le Triton crêté (*Triturus cristatus*) (Figure 15). Grâce aux résultats des analyses ADNe, nous avons également pu noter la présence du Triton ponctué (*Lissotriton vulgaris*). Cela représente un niveau élevé, de 8 espèces sur la même mare sur la vingtaine d'espèces d'amphibiens présents en Île-de-France⁴¹.

Figure 15 : Dans l'ordre, Alyte accoucheur (*Alytes obstetricans*), Rainette verte (*Hyla arborea*), Triton palmé (*Triturus cristatus*) et Triton crêté (*Triturus cristatus*) ©V.Dupuy et C.Salaün.

Côté odonates (Libellules et Demoiselles), on a pu observer le Caloptéryx éclatant (*Calopteryx splendens*), la Libellule déprimée (*Libellula depressa*), le Sympétrum sanguin (*Sympetrum sanguineum*), l'Agrion de jouvencelle (*Coenagrion puella*), l'Anax empereur (*Anax imperator*), l'Aeschna bleue (*Aeshna cyanea*) ou encore la Petite nymphe au corps de feu (*Pyrrhosoma nymphula*) (Figure 16). Cela représente une richesse spécifique assez faible pour une mare, mais relativement commune dans les milieux forestiers. On compte en Île France jusqu'à 80 espèces d'Odonates, dont une grande quarantaine qui peut se rencontrer sur les mares et autres petits milieux d'eau dormante³⁸.

Figure 16 : Dans l'ordre, cœur copulateur de Sympétrum sanguin (*Sympetrum sanguineum*), Aeschna bleue (*Aeshna cyanea*) et Agrion de jouvencelle (*Coenagrion puella*) ©C.Salaün.

Enfin concernant la végétation on y a recensé le Jonc bulbeux (*Juncus bulbosus*), le Jonc aggloméré (*Juncus conglomeratus*), le Jonc glauque (*Juncus inflexus*), la Glycérie flottante (*Glyceria fluitans*), le Plantain aquatique (*Alisma plantago-aquatica*), l'Iris des marais (*Iris pseudacorus*), la Lysimaque nummulaire (*Lysimachia nummularia*), le Lycopode d'europe (*Lycopus europaeus*), la Brunelle commune

(*Prunella vulgaris*), la Lentille à plusieurs racines (*Spirodela polyrhiza*), la Petite lentille d'eau (*Lemna minor*) et une Characée non identifiée (*Chara sp.*). On compte sur le bassin parisien plus de 500 espèces de zones humides, et plus précisément sur les mares une bonne centaine d'espèces typiques. Dans ce cas de figure il s'agit d'une diversité relativement élevée mais aussi structurée en tâches et ceintures formant une mosaïque d'habitats importante.

Au sein du paysage, les mares occupent également une place importante. Elles permettent à toute une faune (mammifères, oiseaux dont rapaces, nombreux invertébrés dont abeilles), de venir s'abreuver, s'y toiletter, ou encore y prélever des ressources telles que de l'argile pour la confection de nids par exemple (Figure 17). Au long de la saison, la mare et sa ceinture peuvent proposer une végétation plus verte et comestible en été, un relais dans les floraisons, et/ou permettre en milieu forestier une aura d'humidité intéressante pour certaines mousses ou lichens, etc.

Figure 17 : À gauche Lézard à deux raies (*Lacerta bilineata*), qui s'abreuve dans la mare de la roche qui pleure en forêt de fontainebleau ©A.Bernard, 2024. À droite Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*) qui s'abreuve dans une mare forestière de la Forêt de Retz, dans l'Aisne ©H.Lechat.

Enfin, de nombreux organismes peu connus, étudiés, voire inconnus, profitent et dépendent aussi de ces milieux, à l'image de nombreux mollusques, coléoptères, bactéries, protistes, etc. (Figure 18).

Figure 18 : Ranâtre (*Ranatra linearis*) dans une mare de la vallée de Chevreuse, en Essonne et Nèpe (*Nepa cinerea*) pêchée dans une mare de la Brenne ©V.Dupuy et ©H.Lechat

Les mares peuvent aussi agir comme des « relais » dans la connectivité des habitats d'eau douce, permettant aux espèces (amphibiens, insectes, etc.) de se déplacer et de se disperser entre les points et réseaux de la trame bleue^{45, 75}. Ce rôle de relais est fondamental pour favoriser le brassage génétique et

garantir une diversité de milieux accueillant de multiples espèces, et offrant des habitats refuges face aux perturbations, dont celles du changement climatique. (Figure 19).

Figure 19 : Schéma illustrant les réseaux de mares, avec les zones de connectivité (en vert) et d'isolation (en rouge) dans une mosaïque paysagère ©A.Zimolo, 2013.

À cette dimension purement écologique s'ajoute aussi un intérêt pédagogique reconnu. Avec un grand capital sympathie, elles peuvent servir de supports d'apprentissage pour sensibiliser le public, notamment les enfants, à l'importance de la préservation de la biodiversité^{3, 64} (Figure 20).

Figure 20 : Animations mares réalisées sur la commune de Champlan, de nuit par Victor à gauche, et de jour par moi-même à droite ©M.Ledru et N.Pernot.

Enfin, elles peuvent aussi revêtir une valeur plus esthétique et patrimoniale, on parle même de patrimoine aménitaire⁹⁸. Dans la revue Zones Humides Info (n°103) on peut lire que cette dimension culturelle des mares a été largement reprise dans la littérature et la peinture notamment, représentée par exemple comme une ressource rurale en eau ou un lieu de délasserment⁹² (Figure 21).

Figure 21 : Le tableau de Théodore Rousseau « La Mare près de la route, ferme dans le Berry » (1845-1848) ; une mare ornementale dans un centre de réception pour mariages à Gdansk (©V. Dupuy, 2025) ; et Cendrillon courtisée sous un saule pleureur, proche d'une mare, dans les jardins du château du roi ©Film Disney, 1950.

2) Caractéristiques types de bassins pour la biodiversité et le paysage

Étant donné que les bassins sont définis comme des constructions destinées à recevoir de l'eau, on pourrait s'interroger sur la possibilité de considérer les mares d'origine anthropique comme un type de bassin. Pour les besoins de ce mémoire, le terme de bassin sera donc utilisé pour désigner l'ensemble des autres constructions humaines destinées à recevoir de l'eau, à l'exception des mares.

Il existe ainsi un grand nombre de types de bassins (Figure 22), chacun possédant des caractéristiques spécifiques qui dépendent généralement de leur fonctions. On peut distinguer globalement :

- Les bassins d'ornement¹⁸ (bassins de jardins, agréments, paysagers, etc.),
- Les bassins d'usages anciens ou récents (lavoirs, abreuvoirs, toiletteage du bétail ou des chevaux, etc.)
- Les bassins de gestion des eaux (bassins de rétention, de décantation, d'infiltration, bassins d'orages, etc.)
- Les autres bassins (bassins de natation, de pisciculture, etc.)

Figure 22 : En haut à gauche, un bassin d'ornement ©Combiier Paysage, à droite un bassin de retenue des eaux pluviales ©V.Dupuy. En bas à gauche un bassin de routes ©Lefebvre Patrice, et à droite un bassin du château de Versailles ©V.Dupuy.

Le tableau ci dessous (Tableau 1) illustre quelques caractéristiques des types de bassins traités dans ce mémoire :

Type de bassin	Fonction principale	Caractéristiques clés	Lieux
Bassin ornemental	Esthétique, agrément et loisir	Dimensions variées, formes libres ou géométriques, et composition très variables (possibilité de présence de poissons et de plantes aquatiques d'ornements, fontaines, cascades...). Souvent maçonné ou présence d'une membrane ou d'une structure plastique d'étanchéité. Profondeur variable selon les objectifs ciblés. Peut présenter des équipements de filtration d'eau (pompe, filtre).	Jardins privés, parcs, espaces publics, domaines historiques.
Bassin de retenue (ou de gestion des eaux pluviales) or bassins routiers	Contrôle des eaux de ruissellement et prévention des inondations.	Dimensions et formes variables, allant des formes plus classiques comme les anciens bassins maçonnés ou étanchéifiés par bâche ou membrane epdm/caoutchouc, à des formes plus travaillées (bassin d'agrément, étang, lac, marais, petite mare). Peut présenter des bords abrupts. En général ces bassins sont assez profonds (>1m).	Parcs d'activités, zones urbaines, zones industrielles.
Bassin de routes (ou d'autoroutes)	Gestion des eaux de ruissellement et dépollution.	Présence quasi systématique d'une membrane epdm / caoutchouc. Bords souvent abrupts. Peuvent présenter des zones de pré-traitement ou encore des digues. En général ces bassins sont assez profonds (>1m).	Bords de routes et d'autoroutes.
Lavoirs et abreuvoirs	Anciens usages domestiques, aujourd'hui plutôt symboliques	Dimensions et formes variées, profondeur souvent faible (<1m). Très souvent maçonné. Bords généralement abrupts, en dehors de certains abreuvoirs qui présentent un bord en pente douce pour la descente du bétail. Matériaux très variables selon la localisation et les matériaux des communes environnantes.	Communes, villages ruraux.

Tableau 1 : Tableau présentant les caractéristiques principales des différents types de bassins traités dans ce mémoire ², 10, 11, 18, 22, 44, 78

Il est important de noter que chaque type de bassin, comme les bassins d'agrément, peut être subdivisé en de nombreux autres types et selon diverses esthétiques ^{18, 46}. Finalement chaque bassin a ses propres caractéristiques, aussi bien d'usages et de fonctions, que de matériaux, de formes et même de contexte. De même, les relations entre fonction et formes caractéristiques d'un bassin peuvent être décorélées, et un même bassin peut ainsi changer d'usage et de fonction, ou en cumuler plusieurs. C'est un aspect du sujet de ce mémoire : réorienter l'objectif, ou ajouter la fonction d'accueil de la biodiversité à un bassin.

De manière générale et non exhaustive, ces fonctions peuvent se traduire par des caractéristiques souvent opposées à celles des mares :

- Une majorité de pentes abruptes par souci d'optimisation de la capacité de stockage, pour une surface donnée, et/ou de facilité de gestion.
- Une simplicité de forme et une homogénéité de profondeur.
- Une intensivité de la gestion, généralement par curage, vidange, nettoyage, etc. laissant une faible liberté d'expression aux dynamiques naturelles (végétalisations spontanées, colonisations par les organismes, sédimentation, etc.).
- Introduction d'espèces exotiques (végétales ou animales telles que carpes koï).

On note tout de même qu'il existe aussi des « bassins écologiques » ou « bassins naturels » qui quant à eux s'inspirent davantage des caractéristiques écologiques retrouvées dans les mares pour proposer des aménagements plus favorables à la biodiversité ^{21, 46, 74}. Toutefois, la volonté de créer une forte impression

de naturalité peut parfois conduire à un bassin à l'opposé des objectifs écologiques initiaux, favorisant une végétation ornementale, voire des espèces exotiques envahissantes, ainsi qu'un empoisonnement fréquent (carpes koï, poissons rouges).

Pour autant, cela ne signifie pas que les bassins sont sans intérêt pour la biodiversité. En effet, malgré des caractéristiques a priori peu favorables, de nombreux bassins, même dans des contextes surprenants, peuvent montrer un fort potentiel d'accueil. Des études et des retours d'expérience ont mis en évidence l'intérêt écologique de ces ouvrages^{56, 62, 77, 84}. Par exemple, Le Viol et al. (2009)⁴⁹ montrent que les bassins routiers peuvent abriter des communautés de macroinvertébrés aquatiques aussi riches et diversifiées que les bassins naturels avoisinants, tandis que l'étude de Sajaloli (2014)⁸³ confirme la présence de plusieurs taxons (amphibiens, mammifères, poissons, oiseaux, odonates et flore) dans des bassins de décantation et de filtration autoroutiers. On peut aussi citer le cas de tritons crêtés retrouvés dans des bassins de très mauvaise qualité. Ce potentiel ne se limite d'ailleurs pas aux bassins routiers et se retrouve dans d'autres types de bassins, comme les lavoirs par exemple¹⁴.

Ainsi, l'idée d'adapter ces bassins à l'accueil de la biodiversité est une démarche intéressante, car elle permet de valoriser leur potentiel tout en limitant les possibles effets pièges illustrés précédemment.

Toutefois, cette approche soulève aussi des questions importantes dans des cas bien spécifiques, comme ceux des bassins situés en milieu urbain qui collectent des eaux polluées. Car même si certaines études montrent que ces milieux sont fréquentés par la faune, il ne faut pas non plus à l'inverse recréer des pièges écologiques en attirant les espèces dans des endroits non propices à leur survie ou leur reproduction. En effet, il est largement documenté que certains polluants peuvent avoir des effets délétères sur la survie et la reproduction de diverses espèces susceptibles de coloniser ces milieux, c'est par exemple le cas des amphibiens²⁸. Une thèse s'est par ailleurs intéressée à ces questions en explorant l'intérêt des bassins d'orage routier en Alsace pour les amphibiens et notamment le crapaud vert (*Bufo viridis*)¹⁹. Les avis sur ces questions restent toutefois nuancés^{17, 19, 85}. Car si le cloisonnement est parfois envisagé pour limiter l'accès, cette approche a ses limites : elle n'empêche pas toujours la colonisation spontanée tout en négligeant le potentiel écologique du milieu. Il est donc intéressant d'explorer les possibilités pour ces bassins, tout en tenant compte des contraintes et risques associés.

Afin de pouvoir proposer des solutions d'adaptation de bassins, nous nous sommes basés sur les principales différences que nous avons identifiées entre mares et bassins, et notamment sur les facteurs qui favorisent la richesse écologique des mares. L'idée générale est de maximiser l'interface eau-terre, de diversifier les micro-habitats et de mieux intégrer les bassins dans leur environnement. Ces actions passent donc par des adaptations concrètes telles que l'aménagement de berges en pente douce, la création de zones de refuge pour la faune ou l'introduction d'une végétation locale et diversifiée. La suite de cette étude explorera plus en détail ces solutions par le biais d'exemples et d'études de cas.

3) Défis et limites à l'adaptation de bassins existants

En dehors des limites préalablement identifiées, l'apport de fonctionnalités écologiques et d'accueil de la biodiversité sur un bassin, par changement d'orientation, transformation, apports ou adaptation de caractéristiques peut également présenter des défis, tant pratiques que conceptuels. De manière non exhaustive, on peut citer :

- **Des enjeux physiques et techniques liées aux ouvrages hydrauliques** : prise en compte de l'étanchéité et de l'eau dans les travaux (vidange pour réalisation, vérification de fuites, capacités de stockage, alimentation, exutoires, sécurité des usagers, risques et responsabilités des maîtrises d'oeuvre, etc.).
- **Des enjeux environnementaux et sanitaires** : prise en compte de la qualité de l'eau, de la présence potentielle ou future d'espèces protégées.
- **Des enjeux administratifs et juridiques** : législation liée au patrimoine et/ou à la réglementation sur l'eau.
- **Des enjeux sociologiques, culturels et/ou esthétiques** : usages locaux ou historiques, divergences de regards et de goûts, attachements, etc.

A titre d'exemple, la plupart des règlements sanitaires départementaux encadrent la gestion des lavoirs : « *Les lavoirs doivent être largement aérés, les revêtements de leurs parois sont lisses et imperméables. Le sol est muni de rigoles d'écoulement étanches. Les bassins des lavoirs doivent être étanches, tenus avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés, au moins une fois par an. Tout lavoir pouvant constituer une cause d'insalubrité pourra être supprimé.* »⁷⁶.

L'ensemble de ces enjeux peut ainsi représenter des contraintes mais aussi des opportunités d'orientations et d'attentions selon les projets et les interventions envisagées. Ils font typiquement appel à une complémentarité de compétences entre paysagistes et écologues.

III. Exemples d'adaptation de bassins à l'échelle nationale et internationale

Dans cette partie, j'ai choisi de mettre en lumière quelques projets, en France et à l'étranger, qui revalorisent des bassins en intégrant des dimensions écologiques, paysagères et, parfois, patrimoniales. Ces exemples, issus de recherches bibliographiques, visent à illustrer la diversité des solutions possibles pour l'adaptation de bassin en faveur de la biodiversité.

1) Réhabilitation du petit patrimoine aquatique breton

En Bretagne par exemple, plusieurs associations s'engagent dans la réhabilitation du petit patrimoine aquatique (lavoirs, fontaines, abreuvoirs) en intégrant une forte dimension écologique et sociale. Trois exemples illustrent ici cette approche.

a) Lavoirs et Fontaines à Plaintel

Créée en 2019, l'association Lavoirs et Fontaines à Plaintel se consacre à la restauration des lavoirs et fontaines sur sa commune et sur celles environnantes^{27, 48, 79, 96}. Ce travail, réalisé avec l'aide de bénévoles (Figure 23), avait déjà permis en 2024 de restaurer 26 des 45 lavoirs inventoriés. Ce mode de fonctionnement favorise ainsi l'échange de connaissances et la sensibilisation aux enjeux écologiques et historiques de ces sites.

Figure 23 : En haut à gauche, pêche au filet avant vidange, en bas à gauche, construction d'un muret en pierre sèche ©Lavoirs et Fontaines à Plaintel. À droite, lavoire et fontaine restaurés à Plaintel ©Raphaël Tréhorel.

L'association a également collaboré avec plusieurs organisations, dont l'Observatoire herpétologique de Bretagne, VivArmor Nature et Bretagne Vivante, pour élaborer un guide de bonnes pratiques de restauration écologique¹⁴. Financé par la Fondation du patrimoine, ce guide a pour objectif de fournir des recommandations claires sur la manière de restaurer et d'entretenir les lavoirs et fontaines en Bretagne dans le respect de la faune et de la flore. Il met l'accent sur les amphibiens, considérés comme un « groupe parapluie ». Le guide détaille ainsi des préconisations précises pour y parvenir, telles que l'exclusion du curage durant la reproduction des amphibiens, l'installation de rampes en bois ou de cascades de pierres pour pallier les pentes abruptes, ou encore l'arrêt du débroussaillage en automne.

b) Association Libre Canut

L'association Libre Canut, basée à Goven en Ille-et-Vilaine, s'investit elle dans la protection de l'environnement à travers d'actions variées, allant des chantiers de restauration de rivières et de mares à la plantation de haies, en passant par la réouverture de chemins et la restauration de lavoirs et de fontaines.

En 2020, dans le cadre d'un budget participatif, elle a imaginé un projet d'aménagement du lavoire de la rue du Lohon⁵⁰. L'objectif était de le transformer en un espace de biodiversité tout en tenant compte de son environnement immédiat. Le lavoire, qui n'était plus étanche, a inspiré une solution originale : l'ouvrir partiellement pour créer une pente douce et le reconnecter au ruisseau qui l'alimentait (Figure 24). Le projet prévoyait également des aménagements complémentaires autour du site, comme la mise en place d'une gestion différenciée, la création de zones en friche, l'installation d'une haie bocagère ou encore l'ajout d'une mare temporaire (Figure 24).

Figure 24 : Présentation du projet par l'association Libre Canut. Le dessin de gauche illustre les différentes propositions pour le lavoir, tandis que celui de droite offre une vue d'ensemble du site ©Association Libre Canut.

Bien que l'aboutissement du projet ne soit pas documenté, cette initiative illustre une approche novatrice de revalorisation d'un petit patrimoine bâti. Elle souligne l'importance de s'adapter au contexte local et de s'inscrire dans une démarche globale, tout en sensibilisant et en mobilisant les acteurs du territoire, y compris les écoles.

c) Eau et Rivières de Bretagne

Depuis 2017, l'association Eau et Rivières de Bretagne mène quant à elle le projet participatif Mission Fontaines. Son objectif est de recenser, documenter et valoriser les petits ouvrages d'eau sur le territoire ⁵⁹, ⁶⁰ (Figure 25). Cette initiative vise à sensibiliser les habitants à l'importance historique, écologique et paysagère de ces sites, tout en encourageant des pratiques de restauration qui préservent la biodiversité locale.

Figure 25 : Dans le cadre du projet « Mission Fontaine », une randonnée a rassemblé une dizaine de personnes sur les communes de Landéda et de Lannilis. L'objectif : repérer et recenser fontaines et lavoirs ©ERB.

En utilisant la cartographie participative et les animations de terrain, le projet permet de redécouvrir ces lieux et de mettre en lumière leur rôle de refuges de biodiversité et de supports pédagogiques. La mission est par ailleurs ouverte à tous, et renforce ainsi l'appropriation locale et assure la transmission des savoirs liés à l'eau et aux usages passés.

En conclusion, ces trois initiatives illustrent ici la possibilité de concilier la réhabilitation du petit patrimoine bâti et la préservation de la biodiversité. Elles s'appuient sur l'engagement de bénévoles et privilégient des solutions d'adaptation concrètes, comme l'aménagement de pentes douces (rampes en bois, cascades de pierre), l'adaptation des modes de gestion, le réhaussement du niveau d'eau ou encore la mise en place d'une végétation locale. Ces projets, en misant sur la sensibilisation et la mobilisation citoyenne, permettent ainsi une approche de restauration à la fois plus respectueuse de l'environnement et ancrée dans le territoire.

2) Bassins de retenue des eaux pluviales

Conçus à l'origine dans les années 1960 pour des objectifs strictement hydrauliques (régulation du ruissellement, traitement des polluants), les bassins de retenue sont aujourd'hui au cœur d'une réflexion plus large⁶¹. L'évolution du contexte environnemental a élargi leurs fonctions pour y intégrer des enjeux paysagers, écologiques et de gestion de la ressource en eau. Les exemples suivants se concentrent sur les bassins de retenue à ciel ouvert et en eau permanente.

a) Bassin de rétention des eaux pluviales de la Louvière

Conçu en 1988 dans une logique strictement hydraulique, le bassin de la Louvière à Courdimanche a fait l'objet, en 2022, d'un projet de renaturation¹⁶. Cet ouvrage, caractérisé par des berges bétonnées, une végétation monotone et des pentes abruptes, a été transformé pour concilier sa fonction initiale avec des objectifs écologiques, paysagers et sociaux (Figure 26).

Figure 26 : Evolution du bassin de la Louvière, avant, pendant et après les travaux de renaturation. ©Cergy-Pontoise agglomération.

Le projet a misé sur une approche intégrant la phyto-épuration (via les hélrophytes) et l'installation de ceintures végétalisées, de radeaux flottants et de perchoirs, tout en créant des cheminements doux pour les usagers. Un travail fin sur les essences plantées a également été réalisé, via des godets, des semis et des nattes végétales pré-cultivées. Malgré des défis de réalisation (le respect de la liste végétale, la gestion des abattages ou des ajustements liés à l'usage réel du site), les premiers résultats sont encourageants. Le suivi de la flore et de la faune a révélé la présence de 49 espèces végétales dès la première année, ainsi qu'une nette augmentation des espèces d'oiseaux inféodées aux milieux humides¹⁶.

Ce projet illustre de manière concrète la capacité d'un ouvrage technique à devenir un espace de vie, favorisant la biodiversité tout en créant de nouveaux usages pour les riverains.

b) Échangeur des autoroutes Laurentienne (A-73) et Félix-Leclerc (A-40)

Aménagé en 2017 au Canada dans un paysage autoroutier de 40 hectares, le bassin de rétention de l'échangeur Laurentienne/Félix-Leclerc a été pensé pour aller bien au-delà de sa fonction hydraulique³⁴. L'équipe projet a fait le choix de créer un bassin permanent pour favoriser un écosystème semi-naturel avec des fonctions écologiques, paysagères et sociales.

La conception du bassin a intégré des éléments clés pour la biodiversité : une morphologie sinueuse, la présence d'îlots, de perchoirs, ainsi que la plantation d'espèces locales comme le riz sauvage (*Zizania palustris*) ou la vilorne trilobée (*Viburnum trilobum*)³⁴ (Figure 27). Pour contrer l'installation du roseau commun, une profondeur moyenne de 1,5 m a été choisie. Un système de prétraitement a également été intégré pour faciliter l'entretien tout en protégeant les berges végétalisées.

Figure 27 : Vue d'ensemble du projet, avec au premier plan la cellule de pré-décantation, et au second plan le bassin ©MTQ.

Les premiers résultats ont été assez remarquables³⁴ : 63 espèces d'oiseaux recensées, dont plusieurs nicheuses comme la bernache du Canada (*Branta canadensis*) ou le canard colvert (*Anas platyrhynchos*), mais aussi des espèces plus emblématique telles que le grand héron (*Ardea herodias*), le harfang des neiges (*Bubo scandiacus*) ou encore le cormoran à aigrettes (*Phalacrocorax auritus*). Inséré dans un environnement très artificialisé, ce bassin est devenu un site à haute valeur écologique et une composante visuelle du paysage quotidien. Il est un exemple pionnier au Québec de l'intégration réussie de la biodiversité dans un ouvrage routier.

c) Échangeur Henri-IV / Félix-Leclerc

Réalisé en 2019 à Québec, le bassin de rétention de l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc constitue un autre exemple récent d'intégration d'objectifs écologiques en contexte routier³⁵. Pensé dès le départ pour assurer des fonctions écologiques multiples, cet ouvrage à retenue permanente a été aménagé dans une zone très urbanisée, bénéficiant toutefois de la présence d'une trame verte relativement connectée (cours d'eau, emprises non bâties).

L'aménagement a misé sur une morphologie sinueuse, des berges végétalisées, des îles et des perchoirs ³⁵(Figure 28). Les suivis réalisés attestent d'une évolution positive ³⁵ : en 2023, la flore y était particulièrement diversifiée avec 109 espèces recensées. Le site accueille également au moins trois espèces d'anoures, le crapaud d'Amérique (*Anaxyrus americanus*), la grenouille verte (*Pelophylax* sp.), et la rainette crucifère (*Pseudacris crucifer*). 47 espèces d'oiseaux ont également été recensées, dont 11 nicheuses. Enfin, les analyses de l'eau confirment un abattement significatif des chlorures, illustrant le rôle épuratoire du bassin ³⁵.

Figure 28 : Evolution du site, pendant et après les travaux ³⁵

Le projet met également en lumière les défis de ce type d'aménagement, comme la lutte contre les espèces envahissantes, notamment le roseau commun (*Phragmites australis* subsp. *australis*)³⁵. Il s'inscrit néanmoins dans une réflexion plus large au Québec, illustrant comment une infrastructure technique peut devenir un maillon écologique à part entière, participant à la biodiversité urbaine et à l'amélioration du paysage routier.

En conclusion, ces exemples montrent que les bassins de retenue peuvent aller au-delà de leur seule fonction hydraulique pour devenir de véritables espaces de biodiversité. Qu'il s'agisse de restaurer un ouvrage existant ou d'en concevoir un nouveau en milieu contraint (autoroutier, urbain), les projets s'appuient sur un ensemble de solutions concrètes : morphologie sinueuse, végétalisation des berges, phyto-épuration et aménagement de zones refuges. Les résultats observés confirment l'efficacité de ces approches, avec un gain notable en diversité d'espèces animales et végétales et une amélioration de la qualité de l'eau. Au-delà de leur rôle technique, ces infrastructures deviennent ainsi des maillons écologiques essentiels, contribuant à la biodiversité urbaine.

IV. Etudes de cas : retour sur les projets réalisés lors de l'alternance

Au cours de mon année d'alternance, j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs projets de création et de restauration de mares, ainsi qu'à la réhabilitation de milieux aquatiques existants (bassins, lavoirs, puits, abreuvoirs...), dans différentes communes d'Île-de-France. Certains de ces projets, directement liés à mon

sujet de mémoire, sont présentés ci-après sous forme d'études de cas. Ces exemples explorent et illustrent les enjeux et contraintes associés à ce type de projet, et les solutions que nous avons envisagées et mises en œuvre pour y répondre.

1) Orgeval : Bassin et circuit d'eau du parc de la Brunetterie

Figure 29 : Pente douce réalisée sur le bassin du parc de la Brunetterie, en 2024, avec multitudes de têtards de Crapauds communs (*Bufo bufo*) et Grenouilles agiles (*Rana dalmatina*) ©V.Dupuy.

Contexte général du site

Figure 30 : Cartographie des secteurs à enjeux pour la réalisation de projets mares sur la commune d'Orgeval ©QGIS, C.Salaun, 2024.

Orgeval (78630) est une commune majoritairement rurale, située dans les Yvelines, à 33 km à l'Ouest de Paris. Elle occupe des coteaux en pente exposée au Sud, dominant la Seine et adossés à des plateaux boisés prolongeant la forêt de Marly. Un travail important a été réalisé en 2024, avec la commune, sur un réseau de milieux aquatiques paysagers historiques, alimentés par des sources dans le parc de la Brunetterie : la Clairière des eaux (Figure 29). 4 mares ont été créées, et 2 bassins et chemins d'eau maçonnés, ont été restaurés et adaptés pour la biodiversité, notamment la présence résiduelle de Salamandres tachetées

(*Salamandra salamandra*) (Figure 30). L'ensemble de la démarche a été conçue et réalisée avec une

association du parc (les Amis de la Brunetterie), très investie dans la préservation du patrimoine aussi historique que naturel local.

Contexte historique

Conçu au XIXe siècle par le paysagiste Édouard André, le parc de la Brunetterie, a progressivement perdu son identité d'origine (Figure 31). Autrefois orné de pièces d'eau et de fabriques, il a subi un déclin progressif par manque d'entretien, conduisant à la perte de sa vocation première de jardin anglais d'agrément. Aujourd'hui, le site, désormais propriété de la commune, est devenu un parc public^{30, 47, 51}.

Figure 31 : Plan du parc de la Brunetterie, issu du traité général de la composition des parcs et jardins d'Édouard André, l'Art des jardins, 1879.

Etat des lieux et problématiques identifiées

Lors de notre visite de terrain, plusieurs problématiques ont été constatées sur les bassins existants du site :

Le bassin principal : peu entretenu, présentait une eau turbide due à une surpopulation de carpes communes (*Cyprinus carpio*) dont l'activité fousseuse remettait activement les sédiments en suspension⁶⁹. Une forte densité de gardons (*Rutilus rutilus*) a également été observée. La présence de la faune était par ailleurs limitée à l'observation de crapauds communs (*Bufo bufo*), de grenouilles agiles (*Rana dalmatina*) et de grenouilles vertes (*Pelophylax sp.*) en faible abondance. La végétation aquatique y était absente. De plus, des fissures limitaient le niveau d'eau, et les pentes abruptes du bassin rendaient l'accès difficile (entrée ou sortie) pour la faune, en particulier pour les salamandres, peu agiles et mauvaises nageuses, qui recherchent des zones peu profondes et formes de rampes d'accès à l'eau, pour libérer leurs larves dans le milieu aquatique. Dans le bassin, divers bâtons et pierres avaient également été jetés (Figure 32).

Le circuit d'eau : conçu à l'origine sous forme de vasques en cascade sur une sortie de source allant jusqu'au bassin, était quant à lui en grande partie caché sous la végétation (Figure 32). Des bondes d'évacuation et de seuils très bas évacuaient l'eau trop rapidement, empêchant la formation des vasques

calmes et peu profondes, qui pourraient pourtant profiter aux Salamandres tachetées (*Salamandra salamandra*) pour la ponte ⁷³. Proche du bassin, une zone gorgée d'eau et alimentée par des résurgences locales a aussi été repérée comme un lieu favorable à la création de nouvelles mares. Sur une partie de cette zone, une importante tâche de renouée du Japon (*Reynoutria japonica*) a été observée, une plante classée comme Espèce Exotique Envahissante (EEE) ⁶⁸.

Figure 32 : Bassin (gauche) et circuit d'eau (droite) dans leurs états initiaux avant travaux ©V.Dupuy et C.Salaün

La présence des salamandres tachetées a également pu être confirmée par l'observation de nombreuses larves dans une rocaille surplombant une petite zone d'eau recouverte de lentilles d'eau. Cette zone est située à environ 100 mètres du bassin. Cette observation a ainsi appuyé les enjeux de préservation liés à l'espèce (Figure 33).

Figure 33 : Photographies de la petite rocaille (à gauche), et d'une salamandre tachetée (*Salamandra salamandra*) adulte observée sur le site (à droite). ©V.Dupuy et C.Salaün.

Solutions et aménagements mis en œuvre

Face à ces enjeux, nous avons proposé et réalisé plusieurs projets complémentaires pour valoriser la clairière des eaux. L'objectif était de redonner de la valeur paysagère et écologique aux ouvrages existants tout en complétant le site par de nouvelles mares, afin de rendre l'ensemble du lieu plus accueillant pour la biodiversité, et notamment pour les Salamandres tachetées (*Salamandra salamandra*).

Les aménagements proposés et mis en œuvre ont été les suivants :

Création de 4 mares : en bordures de zones naturellement gorgées d'eau, nous avons procédé à la création de quatre mares par simple terrassement : deux mares principales en clairière et deux mares secondaires forestières, plus petites, en complément du réseau aquatique existant. La terre excavée a notamment été réutilisée sur site, pour confectionner une rampe dans le bassin (Figure 34).

Figures 34 : Creusement des mares et transport de terre vers le bassin pour la confection de la rampe ©V.Dupuy

Restauration et adaptation du bassin principal : pour le bassin principal, nous avons procédé à un curage complet pour enlever les sédiments. Les poissons ont quant à eux été récupérés et confiés à la fédération de pêche qui les a relâchés dans des étangs de pêche (Figure 35). Ensuite, le terrassement des terres issues des mares a été transporté jusqu'au bassin pour créer une rampe en pente douce en bordure du bassin. La fonction de cette rampe est double : favoriser l'accès (entrée / sortie) à la faune amphibie, mais aussi proposer un gradient de rencontres entre la terre et l'eau pour permettre l'installation de différentes ceintures végétales (hygrophytes, hélrophytes, hydrophytes) sur différentes axes d'expositions (Est, Sud et Ouest). L'utilisation de pierres de meulière, récupérées sur le parc, a permis de consolider la nouvelle pente tout en faisant écho à l'identité historique du lieu. Pour créer des caches et des abris pour la faune, tout protégeant la zone de piétinements par les usagers, nous avons également ajouté du bois mort récupéré à proximité, qui a lui aussi indirectement contribué à la consolidation de la pente. La rampe a été positionnée dans l'encoche du haricot, renforçant sa forme sans casser le dessin historique. Elle forme aussi un renvoi visuel vers l'îlot existant, lui donnant un aspect moins isolé. Cette proposition a été discutée avec les Amis de la Brunetterie, qui ont aussi considéré que, visuellement, le bassin est ainsi devenu plus intégré dans le paysage (Figure 36, 37 et 38).

Figure 35 : Évolution du bassin au fil des travaux ©V.Dupuy.

Figure 36 : Évolution du bassin au fil des travaux ©V.Dupuy.

Figure 37 : Pente aménagée dans le bassin ©V.Dupuy.

Figure 38 : 4 nouvelles mares de la Clairière des eaux, ©V.Dupuy.

Restauration et adaptation du circuit d'eau : Concernant cette annexe au bassin, un important débroussaillage et un curage complet ont été réalisés pour le dégager (Figure 39). Des travaux de maçonnerie ont rehaussé le niveau des trop-pleins et les bondes d'évacuation ont été obturées, permettant ainsi de recréer les vasques en cascade, peu profondes, propices aux amphibiens (Figure 40). Visuellement, cela a permis de redonner l'aspect paysager de ce circuit d'eau qui avait complètement disparu. La sonorité de l'eau a également été retrouvée.

Figure 39 : Les différentes étapes de la restauration du circuit d'eau : débroussaillage (1), curage en chantier participatif avec les Amis de la Brunetterie (2), petites maçonneries (3 et 4), vasques en eau (5), valorisation de la zone (6)
©V.Dupuy.

Figure 40 : Vasques du circuit d'eau après les travaux ©V.Dupuy.

Les aménagements ont été réalisés en collaboration avec un prestataire paysagiste. En parallèle, des chantiers participatifs ont été menés avec l'association du parc pour réaliser une partie des travaux. La dimension sociale du projet a été renforcée par une animation auprès d'un groupe de scolaires.

Observations

Afin d'observer les premiers résultats des aménagements, nous y sommes retournés à trois reprises, à environ deux mois d'intervalles. Bien que ces visites n'aient pas été protocolées et qu'un suivi sur le long terme soit nécessaire pour obtenir des résultats fiables, elles nous ont néanmoins permis de faire plusieurs observations encourageantes.

Nous avons ainsi constaté que le bassin principal, dont l'eau est devenue très claire, a rapidement été recolonisé par plusieurs espèces (Figure 41). Nous y avons observé des grenouilles vertes (*Pelophylax sp.*), des pontes de grenouilles agiles (*Rana dalmatina*) et de crapauds communs (*Bufo bufo*), ainsi que de nombreux têtards au printemps. Nous avons également pu constater la présence de l'Aeshne bleue (*Aeshna cyanea*). Cette dynamique positive s'est étendue aux autres ouvrages, puisque de jeunes larves de salamandres tachetées (*Salamandra salamandra*) ont également été observées dans les nouvelles mares, dans le bassin, et les vasques du circuit d'eau dès 2 semaines après la hausse du niveau d'eau.

Figure 41 : Têtards de Crapauds communs (*Bufo bufo*) et Grenouilles agiles (*Rana dalmatina*), et pontes de grenouilles vertes (*Pelophylax sp.*), et larve de Salamandre tachetées (*Salamandra salamandra*), dans une eau claire, à proximité de la « rampe » et dans le circuit d'eau. ©V.Dupuy et C.Salaün.

Bilan et pistes d'amélioration

En résumé, le bilan de ce projet est particulièrement positif. L'approche globale, associant restauration patrimoniale et renforcement écologique, a permis de répondre aux enjeux de préservation tout en créant une forte dynamique sociale.

Le succès le plus marquant réside dans la rapidité et l'ampleur de la recolonisation de ces milieux par la faune. Les observations de suivi ont montré que l'eau du bassin principal est devenue très claire et a rapidement été réintégrée par la faune locale, avec l'apparition de grenouilles, de crapauds et d'un grand nombre de têtards. Cette dynamique s'est d'ailleurs étendue aux autres aménagements, confirmant que les travaux réalisés ont efficacement restauré des habitats essentiels, notamment pour les Salamandres tachetées dont de jeunes larves ont été largement observées au printemps.

Ce projet a également été une réussite sur le plan humain. Il a suscité un véritable engouement et a démontré l'importance de travailler directement avec les acteurs locaux pour assurer la pérennité de ce type d'initiative. L'association du parc, particulièrement engagée, s'est approprié le projet et continue d'améliorer le site par la création de stèles informatives, de bancs, ou encore de porte-clefs, fait avec le bois du parc (Figure 42). Elle organise aussi des chantiers participatifs d'entretien sur ces deux bassins. Un article sur le projet a d'ailleurs été publié sur son site internet.

Figure 42 : Stèles réalisées par les Amis de la Brunetterie avec le bois du parc. ©Les Amis de la Brunetterie.

L'engagement de la commune a également été fort, avec une inauguration officielle de la zone le 5 juillet 2025 en présence des habitants, des élus et d'une partie des financeurs (Figure 43).

Figure 43 : Journée d'inauguration de la clairière des eaux ©V.Dupuy.

Nous tenons d'ailleurs à remercier particulièrement l'association des Amis de la Brunetterie, et notamment Georges Barthe, l'entreprise Global Paysage, et tous les acteurs locaux, dont la commune d'Orgeval mais aussi Jean Luc Bécquart, élu à l'environnement, car leur engagement a été le véritable moteur de la réussite et de la pérennité du projet.

2) Bazemont : Lavoir et bassin de la comédie

Figure 44 : Rampe en pierres, terre / gazon réalisés en 2024 dans le lavoir de la commune de Bazemont, ©V.Dupuy.

Contexte du site

Bazemont (78580) est une commune majoritairement rurale, située dans les Yvelines, à 41 km à l'Ouest de Paris. Elle s'étend sur les sommets du coteau dominant de le versant de la vallée de la Mauldre, et présente sur sa partie Est une partie boisé appartenant à la forêt des Alluets. En 2024, nous avons eu l'opportunité d'y adapter deux ouvrages au sein du parc communal : un ancien abreuvoir appelé le bassin de la Comédie, et un petit lavoir (Figures 44 et 45).

Figure 45 : Cartographie des secteurs à enjeux pour la réalisation de projets mares sur la commune de Bazemont ©QGIS, C.Salaun, 2024.

Contexte historique

Grâce à un entretien avec l'historienne de la commune, Madame Christiane Hubert, que je remercie grandement, nous avons pu enrichir notre connaissance de l'histoire de ces ouvrages^{36, 39}. Le parc, dans lequel s'inscrivent le bassin et le lavoir, a initialement été aménagé comme un jardin à l'anglaise par Louis Pierre Parat de Chalandray, qui était féru de botanique. Le bassin de la Comédie, quant à lui, a été construit en 1789 par ce même homme sur l'emplacement d'une mare préexistante. Il servait à l'origine à l'abreuvement du bétail et a même temporairement revêtu un double usage, abreuvoir et lavoir. Quant au petit lavoir du parc, son histoire est bien plus floue. Je n'ai pu recueillir que peu d'informations, hormis qu'il a servi dans un film local.

Aujourd'hui, ce parc a bien changé et est devenu un petit espace vert urbain. Situé à proximité d'une école, il bénéficie de la présence d'une trame verte et bleue locale et offre une perspective visuelle sur la vallée Rogère (Figure 46). Le site accueille aussi des jardins partagés, un espace de jeux pour enfants et en contrebas 2 terrains de tennis. De son passé, il ne conserve que quelques vestiges, comme la salle des fêtes « La Comédie » (construite postérieurement au bassin) et un ancien pont décoratif datant de 1804³⁹.

Figure 46 : Perspective sur la Vallée Rogère depuis les jardins partagés situés en contrebas du parc ©V.Dupuy.

Etat des lieux et problématiques identifiées

Suite à nos échanges avec la commune, nous nous sommes rendus sur le terrain afin d'identifier les problématiques écologiques et paysagères de ces deux ouvrages. Les points suivants ont été relevés :

Le bassin de la Comédie : bien qu'en bon état et offrant un effet miroir sur le bâtiment, il présentait une faible diversité faunistique et floristique, due à un manque d'habitats variés (Figure 47). La couleur de l'eau était par ailleurs verdâtre, probablement dû à la forte présence de nutriments et donc de phytoplancton. Situé dans un espace fermé au public, le lieu était assez calme. Enfin, contrairement à ce que l'on observe habituellement, un côté du bassin bénéficiait d'une pente douce, un vestige de son ancien usage d'abreuvoir pour le bétail, et un atout potentiel pour les amphibiens.

Figure 47 : Bassin de la comédie dans son état initial ©V.Dupuy.

Le lavoir, quant à lui, était presque vide et rempli de débris (bâtons, pierres), probablement jetés par les enfants qui fréquentent le parc (Figure 48). Le manque d'eau dénaturait par ailleurs l'ouvrage, le rendant à la fois visuellement peu attrayant et inhospitalier pour la faune et la flore. De plus, l'absence d'eau entraînait la formation de pentes abruptes, qui, même si l'ouvrage est peu profond, auraient pu constituer un piège pour la petite faune.

Figure 48 : Lavoir de Bazemont dans son état initial ©V.Dupuy.

Solutions et aménagements mis en œuvre

Ces projets, expérimentaux et liés à l'histoire de la ville, ont nécessité une attention particulière à la discrétion des aménagements pour ne pas dénaturer leur aspect esthétique et historique. L'idée était de

montrer qu'il est possible de réaménager subtilement ces ouvrages pour créer des habitats favorables, qui pourraient ensuite contribuer à accueillir et soutenir la biodiversité locale, tout en revalorisant ces structures d'un point de vue paysager et en améliorant leur intégration visuelle. Malgré les avertissements de l'élu à l'environnement, sur la forte fréquentation du site, l'intervention a pris le parti de penser que la valorisation permettrait la préservation.

Pour le lavoir, nous avons proposé de rehausser le niveau de l'eau et d'aménager une petite descente en pierres de meulières sur l'un des angles (Figure 49), jointées par des mottes de terre et gazon prélevées sur place. Une légère végétalisation a accompagné ces travaux, avec une sélection d'espèces natives du bassin parisien prises chez la pépinière Pariciflore. Un panneau de sensibilisation a également été mis en place pour expliquer la démarche aux habitants.

Figure 49 : Évolution du lavoir avant et après travaux, puis 3 mois plus tard... ©V.Dupuy.

Pour le bassin de la Comédie, nous avons veillé à ne pas perturber l'effet miroir du bâtiment sur l'eau. Une petite pente douce, mêlant terre et pierre, a été réalisée sur un angle pour former un petit refuge, et un foyer de végétation (Figure 51). L'objectif était d'offrir un lieu de ponte et d'émergence pour la faune locale, notamment les odonates, mais également de redonner une certaine naturalité à une partie du bassin, rappelant l'ancienne mare avant son aménagement en abreuvoir. Un travail de végétalisation a également été réalisé, par l'ajout de pieds de joncs, de scirpes et d'iris, en amorce pour « saisir » les pierres avec leurs racines, au fil de leur développement. Les matériaux utilisés (terre et pierres) ont été directement récupérés sur la commune, évitant ainsi tout achat ou importation extérieure (Figure 50).

Figure 50 : Récupération des pierres et installation dans le bassin de la Comédie ©V.Dupuy.

Figure 51 : Évolution du bassin de la comédie au fur et à mesure des travaux ©V.Dupuy.

Observations

Les passages de suivi, réalisés de la même manière que pour l'étude de cas d'Orgeval, nous ont permis de faire plusieurs observations.

Dès le mois de mai, nous avons pu observer plusieurs espèces sur le bassin de la Comédie : une Aesche bleue (*Aeshna cyanea*), des grenouilles vertes (*Pelophylax sp.*), une libellule déprimée (*Libellula depressa*) et un agrion de jouvencelle (*Coenagrion puella*). (Figure 52). Bien que ces espèces aient déjà été vues l'année précédente, nous pensons que ce petit aménagement pourra conforter ces populations et venir les enrichir au fil du temps. Par ailleurs, toutes les espèces végétales implantées se développent bien, ce qui devrait, au fil du temps, renforcer la stabilité et l'intérêt écologique de l'ouvrage. Cependant, lors d'une visite sur site, un ancien cantonnier de la commune nous a raconté venir pêcher ici depuis longtemps, et y nourrir des canards. Or cet usage, s'il était couplé à un empoisonnement du bassin, pourrait ne pas être compatible avec la perspective écologique initiée.

Le lavoir, quant à lui, a présenté d'emblée d'importants problèmes de prolifération d'algues vertes que nous n'avions pas anticipés, probablement liés à la qualité de l'eau en amont du milieu. De plus, à l'instar de la situation pré-travaux, il a de nouveau été victime de dégradations : les pierres de la descente ont été déplacées et des bâtons jetés au fond de l'ouvrage. Toutefois, nous avons tout de même pu y observer la présence de quelques insectes aquatiques en mai, tels que des gerris (*Gerris sp.*).

Figure 52 : Observation d'une Libellule déprimée (*Libellula depressa*) à gauche et d'une grenouille verte (*Pelophylax sp.*) à droite, sur le bassin de la comédie ©C.Salaün.

Bilan et pistes d'amélioration

En résumé, le bilan de ce projet est donc mitigé mais riche en enseignements.

Concernant le lavoir, nous avons dû, pour des raisons de sécurité liées à la présence d'enfants, maintenir un niveau d'eau plus bas que souhaité, ce qui a limité l'enrichissement des habitats. De plus, il a rapidement été victime de dégradations. Ces actes, souvent le reflet du besoin des enfants de s'approprier l'espace par le jeu, ont révélé une prise en compte insuffisante du contexte social. Des interventions de remise en état ont donc été nécessaires, à plusieurs reprises, bien que l'installation fortuite de caméras ait finalement contribué à réduire ces dégradations. Pour y remédier, un chantier participatif avec les élèves de la commune aurait pu encourager une meilleure appropriation du projet. De la même manière, un projet paysager plus ambitieux, qui mettrait en valeur l'ensemble du lavoir et ses abords, aurait sans doute pu favoriser une meilleure appropriation et protection du site. Le lavoir a également souffert d'un autre problème non anticipé : une forte prolifération d'algues vertes, pour laquelle des solutions de phytoépuration en amont pourraient être envisagées.

Pour le bassin de la Comédie, aucun problème majeur n'a été observé à la suite des travaux. Toutefois, le résultat visuel n'est pas encore pleinement satisfaisant et la durabilité et l'intérêt des installations reste à observer. Par ailleurs, la taille de l'ouvrage, particulièrement petit, se veut plutôt considérée comme un essai, pour inspirer s'il faisait écho localement.

Finalement, ces projets ont montré que les aménagements, même subtils, doivent pleinement intégrer les enjeux de sécurité, d'usages, et le contexte social, au-delà des seuls objectifs de biodiversité et de valorisation du petit patrimoine. L'expérience a confirmé que les actions de sensibilisation restent essentielles à la réussite de ces initiatives. Nous remercions particulièrement la commune de Bazemont et son adjoint en charge de l'Environnement et du Développement Durable, Thierry Nigon, dont l'engagement et la confiance ont été moteur dans la réalisation de ce projet et son suivi.

3) Champlan : Bassin octogonal du parc municipal Gravelin

Figure 53 : Bassin octogonal du parc municipal Gravelin après son adaptation ©V.Dupuy.

Contexte du site

Champlan (91160) se situe en lisière de petite couronne au Sud Paris dans un secteur urbanisé du nord Essonne. Sa localisation traversée par d'importants réseaux (couloir aérien, lignes hautes tensions, routiers) a permis justement la préservation d'un caractère champêtre, riche en espaces verts, jardins, parcs, zones agricoles et friches prairiales ou boisées. Elle est bordée au sud par l'Yvette, sur une continuité écologique multi-trame importante en île-de-France. La mairie de

Champlan est par ailleurs très investie sur les enjeux de préservation et accueil de la biodiversité, ainsi que sur la sensibilisation à l'écologie. Depuis 2023, avec un fort engagement, elle a collaboré avec la SNPN dans la réalisation de 5 chantiers de création ou restaurations de mares, accueilli l'inauguration de la fête des mares et de l'Appel à projet régional 1000 mares en île-de-France. En 2025, avec l'assentiment du maire, un bassin octogone ancien du parc municipal Gravelin, a fait l'objet d'une revalorisation écologique, en tant qu'expérience dans le cadre de cette étude (Figure 53 et 54).

Contexte historique

Bien que l'origine exacte du bassin soit peu documentée, nos recherches via l'outil « Remonter le temps » de l'IGN ont révélé que le bassin existait déjà dans les années 1950 (Figure 55). Sa forme très géométrique, ainsi que la présence d'anciens tracés de cheminements, suggèrent qu'il faisait à l'origine partie d'un ensemble paysager soigné, qui a progressivement disparu au fil des aménagements successifs.

Figure 55 : Comparaison du bassin entre 2025 (à gauche) et les années 1950-1965 (à droite), à partir de photographies aériennes ©IGN - <https://remonterletemps.ign.fr>.

Diagnostic et problématiques identifiées

Lors de nos visites de terrain, et discussions avec la mairie et le service technique, nous avons constaté que ce bassin octogonal souffrait d'une image globalement négative. Dépourvu d'intérêt écologique et paysager, il était souvent confronté à des problèmes d'eau stagnante, de prolifération d'algues et de moustiques. Sa gestion était ainsi contraignante, notamment en raison de divers événements organisés dans le parc, nécessitant des curages réguliers.

Concernant plus concrètement ses caractéristiques et son état, il mesure 3,30 mètres de côté pour 1,10 mètre de profondeur et est entièrement bétonné (Figure 56). Il présente des parois très verticales qui, en cas de baisse du niveau de l'eau, le rendent totalement inaccessible à la faune. Son revêtement bétonné et ses parois lisses n'offraient donc en l'état aucun habitat favorable à la biodiversité. Aucune espèce végétale ne pouvait s'y implanter, à l'exception des algues vertes qui, elles, prolifèrent grâce à son exposition plein soleil. De plus, ses pourtours étaient très dégagés avec une tonte assez rase. Visuellement il semblait également déconnecté du paysage environnant.

Situé à une vingtaine de mètres de deux aires de jeux protégées par des barrières, il est lui-même entouré de barrières pour assurer la sécurité des enfants. Dans le parc, on trouve par ailleurs un autre bassin, à environ 60 mètres, qui est lui bien plus développé sur le plan écologique et paysager. Enfin, le bassin octogonal est alimenté en permanence par une résurgence locale située à une cinquantaine de mètres, dont le débit est modeste mais constant. Cette source est d'ailleurs mise en valeur par un cheminement de petites goulottes en pierre et une visibilité extérieure de l'écoulement, qui se déverse ensuite par trop-plein dans le second bassin.

Figure 56 : État initial du bassin octogonal du parc Gravelin, avant et après sa vidange, ©V.Dupuy.

Solutions et aménagements mis en œuvre

Face à ces constats, nous avons d'abord conçu et illustré plusieurs scénarios théoriques, permettant de visualiser les options et de choisir, en accord avec la commune, la solution la plus adaptée à ce projet (Figure 57). Finalement, c'est la solution intermédiaire qui a été choisie, et l'orientation a été décalée sur le quart gauche (à l'ouest) pour des raisons pratiques notamment.

Figure 57 : Scénarios imaginés pour le projet, dessins réalisés sur Inkscape ©C.Salaün.

Le projet de revalorisation retenu visait à interrompre partiellement la forme géométrique du bassin pour lui donner un aspect plus naturel à fort contraste avec la géométrie générale, bien préservée sur la majeure partie. L'idée était de créer, par l'aménagement d'une cascade de pierres en enrochement, une pente douce permettant l'accès à la faune, de nombreuses possibilités d'implantations végétales et la formation de multiples microhabitats (Figure 58). Au centre de cet enrochement, nous avons aménagé une dépression peu profonde, idéale pour attirer des amphibiens comme les grenouilles vertes, friandes des zones ensoleillées plus chaudes⁸⁰. Enfin, l'aménagement s'est terminé par un îlot en pierres affleurant la surface de l'eau, servant de point d'appui et de refuge pour la faune, tout en structurant l'espace visuellement (Figure 58). À terme, cet îlot pourrait même être végétalisé par le biais d'insert en pot, ou par des espèces végétales capables de s'ancre à la roche.

Les pierres utilisées provenaient de la démolition d'une ancienne maternité sur la commune. Elles ont donc été récupérées directement sur place évitant tout achat extérieur. Le chantier, mené en juillet, a été réalisé en étroite collaboration avec les services techniques de la ville, favorisant une réflexion collective. Nous avons également porté une attention particulière à la mise en place d'une base solide et linéaire sur le fond du bassin, afin de faciliter les futurs curages par les équipes des services techniques.

Enfin, un premier volet de végétalisation a été réalisé à l'aide d'espèces locales (joncs, iris, potamots, nénuphars et myriophylles) récupérées à proximité avec l'aide des services techniques et du responsable de l'environnement (Figure 58).

Figure 58 : Les différentes étapes de l'adaptation du bassin : vidange (1), récupération et transport des pierres (2), dépôt des pierres dans le bassin (3), mise en place de la structure (4), affinage de la forme (5), remise en eau (6), végétalisation (7 et 8), et le résultat final une fois le niveau de l'eau à niveau (9) ©V. Dupuy et C.Salaün.

Observations

Le projet ayant été réalisé fin juillet 2025, il n'a pas été possible de mener un suivi aussi approfondi que pour les deux autres études de cas. La ville de Champlan, Antonin Ouaniche et Victor se chargeront du suivi du projet sur le long terme. Pour autant, plusieurs effets positifs ont rapidement été constatés. D'une part, le bassin attire la curiosité des usagers, et semble mieux intégré dans son environnement immédiat, arborant un aspect plus soigné et naturel. D'autre part, le projet a bénéficié d'une communication positive sur les réseaux sociaux et a reçu de bons retours des habitants et des acteurs locaux. Seulement trois jours après la fin des travaux, des demoiselles (Petites nymphes à corps de feu (*Pyrrhosoma nymphula*)) ont été vues posées sur la végétation, et une Aeschne bleue (*Aeshna cyanea*) a été observée en train de pondre sur le site.

Bilan et pistes d'amélioration

En résumé, ce projet a été pour nous une réussite, tant sur les retours de nos partenaires que sur les résultats déjà observables. Évidemment, étant donné sa récente réalisation, le recul nécessaire à son évaluation n'est pas encore suffisant. Un suivi sera donc nécessaire pour évaluer la tenue de l'aménagement, son effet sur la qualité de l'eau, et les modalités de son entretien.

Concernant le déroulement du projet, nos partenaires se sont montrés très réactifs et proactifs ce qui a facilité la réalisation du chantier. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l'usage de pierres a offert une

grande liberté créative, permettant de modeler des formes à volonté. Cela a favorisé une appropriation aisée par les participants, dans une ambiance de chantier particulièrement agréable et collaborative.

Pour aller plus loin, plusieurs pistes d'amélioration pourraient être explorées pour optimiser au mieux le potentiel du site. Il s'agit notamment de retravailler la végétalisation de manière plus détaillée, en l'accompagnant d'une palette végétale adaptée et d'un schéma illustratif du rendu idéal du bassin et de ses abords. Ces observations permettraient d'envisager une deuxième phase de travaux et d'intégrer d'autres aménagements complémentaires. Par exemple, il serait possible de créer un rappel visuel et une prolongation terrestre en dehors du bassin, en utilisant des roches plus conséquentes. Une gestion différenciée pourrait également être mise en place, tout comme la plantation d'arbustes localisés pour canaliser les points de vue autour du bassin et favoriser une diversité d'ombrages. Ces initiatives auraient pour effet d'adoucir la perception du site, de guider le regard et de créer des habitats supplémentaires, comme des zones de relais pour les juvéniles de grenouilles à la sortie de l'eau.

Nous tenons à remercier tout particulièrement la commune de Champlan pour son investissement continu, son maire Christian Leclerc pour sa confiance et son intérêt pour l'écologie et l'expérience de ces projets, ainsi qu'Antonin Ouaniche et l'ensemble des équipes des services techniques. Leur grande efficacité et leur enthousiasme ont été déterminants dans la concrétisation de ce projet et sa réussite.

V. Méthodologie : recommandations pour l'adaptation écologique de bassins

Comme le montrent les exemples et études de cas présentés précédemment, l'adaptation d'un bassin est bien plus qu'une simple application de recettes techniques. Chaque site est unique, façonné par son histoire, son contexte et ses usages, et les adaptations proposées doivent donc tenir compte de l'ensemble de ces enjeux. Pour autant elle peut répondre à des principes relativement simples de diversification d'habitats et de mise en relation entre la terre et l'eau, pour s'envisager dans de nombreux cas et sous de nombreuses formes, faciles à mettre en œuvre, et à coûts modérés.

Pour ce mémoire, nous avons par exemple choisi de concevoir des aménagements qui n'altèrent pas l'intégrité de l'ouvrage et qui peuvent ainsi être retirés facilement, voire modulés. Pour autant le dimensionnement de l'intervention dans un projet paysager et écologique plus complet peut être intéressant à envisager. Pour cette phase expérimentale, nous avons par ailleurs opté pour une esthétique du contraste. L'idée était de créer une zone de forte naturalité qui contraste avec la linéarité du bassin, permettant ainsi de mettre en valeur l'opposition entre l'aspect maîtrisé et l'aspect sauvage du bassin. Cette approche a l'avantage d'être facilement réalisable, par son aspect localisé et ainsi d'éviter un changement trop important pour les habitués du site. On note toutefois qu'il est intéressant de voir comment de nombreuses autres esthétiques et fonctionnalités écologiques peuvent s'envisager de manière combinée. Par exemple, il est possible de travailler de manière quasiment invisible, sur le milieu subaquatique, sans affecter le miroir d'eau d'un bassin paysager.

En conclusion de ce travail, nous avons ainsi souhaité proposer une trame de recommandations pour l'adaptation écologique de bassins. Inspirée de notre expérience et de l'analyse de projets externes, cette méthodologie vise ainsi à offrir un aperçu des orientations possibles, sans prétendre à l'exhaustivité, pour servir d'appui à de futurs projets d'adaptation.

Analyse du cadre / contexte du projet

Avant de débiter tout projet, il est important d'identifier le contexte, les enjeux et les objectifs auxquels celui-ci va devoir répondre. Pour ce faire, une phase de diagnostics doit permettre d'identifier ces enjeux mais aussi d'anticiper au mieux les différents défis pratiques et conceptuels de l'adaptation de ces bassins. De manière générale, cette phase peut intégrer une attention et une étude des cadres suivants :

- **Cadre écologique** : enjeux locaux d'habitats ou espèces, trame verte et bleue et continuités micro-locales, matrice écologique du site et des alentours, réseau de mares local. Les amphibiens peuvent représenter un groupe particulièrement pertinent pour l'étude et l'orientation du projet.
- **Cadre paysager** : conception initiale du bassin, intégration dans le site et relation à d'autres éléments, combinaison d'enjeux esthétiques, d'usages, de gestion, cônes de vue, etc.
- **Cadre sociologique** : usages du site, regards, narratifs et attachements culturels vis à vis du bassin et du contexte, jeu d'acteurs locaux concerné.
- **Cadre réglementaire et administratif** : règlement sanitaire départemental, loi sur l'eau, réglementation du patrimoine, sécurité, servitudes, responsabilités. Une déclaration préalable peut être généralement indiquée.
- **Cadre technique** : caractéristiques de l'ouvrage et du contexte, disponibilités de matériaux, de matériel et de personnes, qualité de l'eau, accès au site et aux ressources, autres contraintes de gestion notamment.

Pour mener à bien ce diagnostic, il est souvent recommandé de contacter la mairie, les gestionnaires du site ou encore la GEMAPI (Gestion de l'Eau et des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Les associations d'usagers ou de protection de l'environnement sont aussi des interlocuteurs clés. Ces acteurs peuvent apporter des informations précieuses, notamment sur le cadre juridique, et ainsi faciliter la mise en œuvre du projet.

Une fois ce cadre clarifié, la conception peut commencer par le choix d'un niveau d'intervention adapté aux enjeux identifiés. Pour que ce type de projet ne soit pas limité à de simples recettes, nous proposons ici une trame de recommandations pour tout porteur de projet intéressé.

Recommandations pour une adaptation écologique de bassins

Pour adapter un bassin à la biodiversité, plusieurs principes clés doivent être suivis. L'aménagement doit avant tout viser la création d'une diversité d'habitats (Figure 59). Il est donc recommandé d'installer au moins une rampe d'entrée-sortie pour les animaux, d'élargir les zones de transition terre-eau et de varier les profondeurs disponibles, notamment en créant des zones de hauts-fonds ou de faibles profondeurs, qui sont particulièrement appréciés par de nombreux organismes. La diversification des structures et des granulosités à différentes échelles est aussi essentielle pour offrir des refuges et des habitats à la faune benthique et à la végétation. Pour certaines espèces, il peut aussi être pertinent de compartimenter partiellement le milieu pour limiter l'impact des poissons. Enfin, si possible, il est judicieux d'orienter le surplus d'eau vers une dépression annexe afin de créer un milieu humide supplémentaire.

La végétalisation est un autre pilier de ces aménagements. Nous recommandons donc de privilégier des espèces locales en utilisant des inoculum ou des boutures. Il est par ailleurs crucial de favoriser la formation d'herbiers subaquatiques qui purifient et oxygènent l'eau, limitent le développement d'algues et

créent de nombreux habitats. Il est également conseillé d'éviter l'introduction de poissons ou d'espèces exotiques envahissantes (Jussie, Myriophylle du Canada...) pouvant bouleverser le milieu (pression sur la végétation ou la faune). Pour un meilleur confort de la faune et pour des questions de gestion, il est recommandé de créer une diversité d'expositions au soleil sur les berges, de favoriser un ombrage partiel sur l'eau en été, et de briser l'action du vent par des ceintures végétales. Pour ce faire, on pourrait par exemple envisager la mise en place de végétation aquatiques tels que des nénuphars, potamots ou nymphéas. La mise en place d'une végétation en pourtour du bassin pourrait aussi être adaptée (fauche tardive, arbuste...), mais il faut toutefois noter qu'une forte végétation sur les pourtours peut aussi induire une eutrophisation plus rapide du milieu.

Par ailleurs, l'aménagement doit aussi être pensé au-delà du bassin lui-même. Il est important de travailler la mosaïque d'habitats à proximité (tas de bois, de pierres, petites friches) pour créer des continuités écologiques, notamment pour les amphibiens en sortie d'eau. L'utilisation de matériaux locaux et naturels comme la pierre, le bois mort et la terre est à privilégier pour limiter les coûts et l'impact environnemental, l'idée n'étant évidemment pas d'utiliser des matériaux polluants. Cette recommandation est notamment importante à prendre en compte dans le cas de petites maçonneries, comme nous avons pu le faire pour le circuit d'eau d'Orgeval.

Pour la pérennité du projet, la gestion future du bassin doit également être anticipée dès la conception. Il est ainsi recommandé de prévoir l'accès pour l'entretien et d'intervenir de préférence à l'automne, pour éviter de perturber les espèces protégées. En général, la période d'exclusion est celle des amphibiens, à savoir entre janvier et octobre. Il est par ailleurs nécessaire de maîtriser l'accès au bassin pour la sécurité des usagers, sans nuire à l'esthétique du site.

Enfin, la dimension humaine est déterminante pour la réussite d'un tel projet. Il est essentiel d'impliquer les personnes intéressées et de dialoguer avec les gestionnaires locaux dès la phase de conception. La réalisation du chantier avec des acteurs locaux disponibles à long terme et l'orientation de l'aménagement en faveur des enjeux de biodiversité locaux renforcent l'appropriation du projet. Une communication claire est la dernière étape : informer, expliquer et sensibiliser le public à l'aide de panneaux, d'animations ou de publications.

Figure 59 : Interface terre-eau...se mettre à la place d'un têtard de grenouille pour concevoir son projet ©V. Dupuy.

Illustration et description des propositions d'aménagements les plus couramment utilisées

Pour illustrer cette méthodologie, le tableau suivant (Tableau 2) présente un aperçu de quelques aménagements courants pour l'adaptation des bassins. Pour chacun, nous détaillons leurs objectifs et bénéfices écologiques ainsi que leurs contextes d'application.

Techniques	Descriptif	Objectifs écologiques	Contexte d'application
Aménagement de rampes, de pentes ou de talus végétalisés	Construction d'une rampe en pierre, bois, terre ou avec des matériaux de récupération pour créer une zone de transition entre le bassin et le milieu environnant. Il peut s'agir d'un escalier surbaissé, d'un plan incliné, d'une succession de paliers ou d'un talus végétalisé.	L'installation de ces aménagements permet à la faune terrestre (hérissons, petits mammifères, amphibiens) de sortir de l'eau et de ne pas se noyer. Ils servent aussi de refuge et de zone de déplacement sécurisée. Les interstices créent également des micro-habitats pour les insectes et la microfaune.	Essentiel pour les bassins aux berges verticales en maçonnerie (lavoirs, abreuvoirs). Parfait aussi pour les bassins isolés ou surélevés pour recréer un lien avec le sol. Les matériaux doivent être choisis pour s'intégrer à l'esthétique du lieu et à son histoire.
Augmentation du niveau d'eau	Remontée du niveau de l'eau pour qu'il soit au ras des berges maçonnées. Cela peut se faire en gérant l'arrivée d'eau ou en mettant en place un seuil.	L'augmentation du niveau d'eau rétablit la connexion entre la surface de l'eau et le bord du bassin. Cela facilite l'accès pour la faune et recrée une zone de contact essentielle pour les insectes, les oiseaux et les mammifères. De plus, cela favorise le réchauffement des eaux du fond par les infrarouges, et donc des zones plus chaudes que beaucoup d'amphibiens apprécient.	Pertinent pour les bassins anciens (lavoirs, abreuvoirs) dont le niveau d'eau a baissé avec le temps, laissant un espace important entre l'eau et le bord.
Création d'îlots végétalisés / rocheux	Installation d'un radeau végétalisé, souvent ancré au milieu du plan d'eau, et planté d'espèces locales qui s'enracinent dans un substrat adapté ou mise en place d'un enrochement sous forme d'îlots pouvant aussi être végétalisés.	Les îlots végétalisés et rocheux créent un refuge pour les oiseaux aquatiques, les insectes et les amphibiens, à l'abri des prédateurs terrestres. Leurs racines plongées dans l'eau permettent de filtrer naturellement le milieu.	Idéal pour les bassins profonds ou avec des berges aménagées (dalles, pierres de taille) où la végétation naturelle ne peut pas s'installer.
Mise en place de banquettes subaquatiques	Aménagement de paliers peu profonds le long des berges, sous la surface de l'eau (entre 15 et 40 cm de profondeur), pour y planter des espèces aquatiques et semi-aquatiques.	Ces banquettes diversifient les habitats aquatiques. Elles servent de zone de frai et de nurserie pour les poissons, de support pour la faune et de zone de transition pour les amphibiens. La végétation qui s'y développe épure également l'eau.	Solution intéressante pour les bassins de toutes tailles. Elle permet de compenser l'absence de berges naturelles et de recréer une zone de vie essentielle.
Création de caches et d'abris	Installation de branches mortes, de pierres, de troncs immergés ou de petits tas de bois sur les berges ou dans l'eau.	Les caches et abris créent des refuges et des zones de ponte pour la microfaune (invertébrés, larves) et les petits poissons. Ils servent aussi de perchoirs pour la faune aviaire et de gîtes pour la faune terrestre (reptiles, petits mammifères) ^{1, 40} .	Facile et peu coûteux à mettre en place. Convient à tous les types de bassins et peut être combiné avec toutes les autres techniques.
Mise en place d'un refuge par compartimentation	Séparation physique d'un milieu pour créer plusieurs zones, certaines étant inaccessibles à d'autres espèces.	Protège la flore et les amphibiens en créant une zone refuge inaccessible aux poissons par exemple.	Particulièrement adapté aux bassins ornementaux ou fonctionnels, où il faut concilier plusieurs enjeux.

Tableau 2 : Tableau indicatif présentant quelques solutions courantes pour l'adaptation de bassin.

VI. Conclusion

Au cours de mon année d'alternance, réalisée aux côtés de Victor Dupuy, j'ai eu l'opportunité de contribuer à l'étude et à la gestion écologique de réseaux de mares dans différentes communes d'Île-de-France. Au travers de nombreux chantiers, j'ai pu constater que, si les cadres juridiques et les politiques publiques sont indispensables, ils ne suffisent pas à eux seuls pour faire évoluer la relation homme nature dans sa réconciliation. C'est dans la refonte de nos manières de penser et de faire qu'il me semble falloir désormais opérer. Il ne s'agit plus seulement de limiter les dégâts ou de réparer après coup, mais de repenser en amont nos modes d'aménagement pour qu'ils intègrent pleinement les enjeux environnementaux.

Ce travail, bien que de nature exploratoire, a ainsi permis d'apporter un premier éclairage sur la manière dont l'adaptation des bassins aquatiques, inspirée des caractéristiques écologiques des mares, pouvait favoriser l'accueil de la biodiversité dans ces derniers. Cette démarche révèle ainsi l'intérêt d'un troisième volet d'action pour la protection des petits milieux aquatiques : l'adaptation. L'analyse des premiers retours d'expérience et des études de cas a montré que ces projets peuvent, au-delà de leurs bénéfices écologiques, offrir une réelle opportunité de valorisation paysagère et parfois même patrimoniale. Portés par l'implication des habitants, des élus et des associations, ils deviennent de véritables leviers de sensibilisation et d'appropriation collective.

Toutefois, cette démarche trouve aussi ses limites. Les bassins adaptés ne peuvent en aucun cas remplacer les milieux naturels, et il est crucial de ne pas utiliser l'adaptation pour justifier l'artificialisation des milieux. De plus, ce mémoire s'est concentré sur des ouvrages sans contraintes réglementaires spécifiques. Dans les cas de classements patrimoniaux par exemple, une approche mesurée et l'aval de corps de métiers qui ne partagent pas toujours cette vision sont nécessaires. Ces situations appellent donc à renforcer le dialogue interdisciplinaire et à imaginer des solutions sobres, contextualisées et réellement porteuses de sens. Nous devons également éviter d'attirer la faune vers des zones risquées. Loin de nous l'idée de créer de nouveaux pièges écologiques, notre démarche doit plutôt consister à transformer les pièges existants en des environnements favorables à la biodiversité, permettant ainsi de concilier les usages avec les besoins de la faune.

En définitive, ce mémoire a le mérite de balayer un large éventail de questions sur un sujet en pleine émergence. Il pose les bases d'une démarche plus sensible et attentive à la biodiversité, tout en rappelant que la nature et les aménagements humains ne s'excluent pas. Accueillie avec attention, la biodiversité trouve sa place dans nos paysages et contribue à renouveler notre regard sur la relation entre l'homme et l'environnement.

VII. Bibliographie

- (1) *Accueillir la faune dans les jardins*. OFB. [En ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.ofb.gouv.fr/accueillir-la-faune-dans-les-jardins> [consulté le 7 septembre 2025].
- (2) *Aménager des bassins de gestion des eaux pluviales*. O Immobilier Durable. [En ligne]. [consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://o-immobilierdurable.fr/wp-content/uploads/2024/01/5-Am%C3%A9nager-des-bassins-de-gestion-des-eaux-pluviales.pdf>
- (3) *Animer une sortie mare !*. FCPN [En ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.fcpcn.org/boutique/documents-cpn/cahiers-techniques-collections-coffret-ctj/animation-nature/animer-une-sortie-mare/> [consulté le 5 septembre 2025].
- (4) *Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection*. Journal officiel. [En ligne]. [consulté le 6 septembre 2025], disponible à : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964>
- (5) *Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, Annexe I (version en vigueur au 8 juin 2013)*. Légifrance. [En ligne]. [consulté le 6 septembre 2025], Disponible à l'adresse : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028533144/2013-06-08>
- (6) *Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection*. Journal officiel, 6 mai 2007. [En ligne]. [consulté le 6 septembre 2025], Disponible à l'adresse : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT00000465500>
- (7) BADY, Jean-Pierre. Préface. In : *L'eau, esprit vivant du jardin* [en ligne]. 2007. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.culture.gouv.fr/content/download/54995/file/Acte_RdvJardins_2007_EauEspritVivantDuJardin_20070404.pdf?inLanguage=fr&version=3
- (8) BARRA, Marc. *Gestion des eaux pluviales et biodiversité* [en ligne]. 2025. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.arb-idf.fr/article/gestion-des-eaux-pluviales-et-biodiversite/>
- (9) *Bassin* [en ligne]. Larousse.fr. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bassin/8268>.
- (10) *Bassin d'ornement: découvrez l'emplacement idéal dans votre jardin*. Réseau alliance paysage [en ligne]. [consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.reseau-alliancepaysage.com/blog/amenagement/petit-bassin-de-jardin>.
- (11) *Bassins de gestion des eaux pluviales*. Eaux de Toulouse métropole. [en ligne]. [Consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.eaudetoulousemetropole.fr/je-suis/curieux/eaux-pluviales/bassins-gestion-eaux-pluviales>
- (12) BERNARD, P. *Les Zones humides : Rapport de l'instance d'évaluation*. Paris : La Documentation française, 1994. ISBN 2110032995.
- (13) BIGGS, Jeremy et al., 2024. *Étangs et paysages d'étangs: Guide technique sur l'intérêt des étangs et des paysages d'étangs en tant que solutions naturelles pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets* [French]. EU Horizon 2020 PONDERFUL project, CIIMAR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14359251>
- (14) CAMBERLEIN G. et al., 2024, Guide pour une restauration et une gestion écologiques des lavoirs et fontaines en Bretagne. Observatoire herpétologique de Bretagne, 28 p. https://www.bretagne-vivante.org/wp-content/uploads/2024/02/Guide-pour-une-restauration-et-une-gestion-ecologiques-des-lavoirs-et-fontaines-en-bretagne_compressed.pdf
- (15) CEN HDF, CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE. *La lettre d'infos, n°9* [PDF en ligne]. Juillet 2020. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.cen-hautsdefrance.org/sites/default/files/dossier_22la_disc rete_vie_des_mares22.pdf
- (16) CERGY-PONTOISE AGGLOMÉRATION. *Le bassin de La Louvière de Courdimanche*. Présentation. 2022. [en ligne]. [consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.arraa.org/sites/default/files/Document/6-Roxanne%20CALLAUD.pdf?utm_
- (17) CLEVENOT, L., CONAN, A., & JUMEAU, J. *Utilisation des bassins de rétention des eaux pluviales par la faune aquatique. Note d'information : le cas des amphibiens* [en ligne]. octobre 2019 [consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.ittecop.fr/en/ressources-en/downloads/05-divers/projets-la-bellises/845-note-bassins-et-amphibiens-2/file>
- (18) *Comment créer un bassin d'ornement?, Unep* [en ligne]. [consulté le 5 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/les-entreprises-du-paysage/inspiration-jardins/piscine-et-jardin/bassin-et-jeux-deau/installer-un-bassin-dornement/>
- (19) CONAN, Antonin, 2022. *Rôle écologique des bassins d'orage routiers pour les amphibiens*. Ecologie, Environnement. Université de Strasbourg. Disponible à l'adresse : <https://theses.hal.science/tel-03956572>
- (20) CONSEIL RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ et DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE FRANCHE-COMTÉ (DREAL). *Schéma régional de cohérence écologique : tome 2 : rapport cartographique* [en ligne]. Septembre 2015. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srce_fc_tome_2_rapport_cartographique_cle21a6b6.pdf
- (21) *Créer un bassin naturel dans son jardin* [en ligne]. Concept Paysager, 22 juillet 2024. [Consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://concept-paysager.fr/creer-un-bassin-naturel-dans-son-jardin/>
- (22) DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE. *État des lieux et rôles des bassins routiers de gestion des eaux pluviales en Seine-et-Marne* [en ligne]. 2014 [consulté le 5 septembre 2025]. 68 p. Disponible à l'adresse : https://eau.seine-et-marne.fr/sites/eau.seine-et-marne.fr/files/media/downloads/2_etatlieux_bassinsroutiersdegestioneauxpluviales-en-seine-et-marne.pdf
- (23) DESPORTES, Léa. *L'hydraulique, une histoire vieille de 9000 ans* [en ligne]. 2023. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://lejournal.cnrs.fr/articles/lhydraulique-une-histoire-vieille-de-9000-ans>
- (24) DEVULDER, Lydie. *Les usages de l'eau au cours de l'histoire* [en ligne]. 2000. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61899-les-usages-de-l-eau-au-cours-de-l-histoire.pdf>

- (25) DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT HAUTS-DE-FRANCE (DREAL HAUTS-DE-FRANCE). *Les services écosystémiques* [en ligne]. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Les-services-ecosystemiques-15560>
- (26) DREAL GRAND EST. *Réglementation relative aux espèces protégées* [en ligne]. Mai 2017. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-relative-aux-especes-protgees-a16723.html>
- (27) ECO-BRETONS.INFO. *À Plainel (22), une association prend soin des lavoirs et des fontaines* [en ligne]. 2024. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.eco-bretons.info/a-plainel-22-une-association-prend-soin-des-lavoirs-et-des-fontaines>
- (28) EGEA-SERRANO, Andrés et al., 2012. Understanding of the impact of chemicals on amphibians: a meta-analytic review. *Ecology and Evolution*. Vol. 2, no 7, pp. 1382-1397. <https://doi.org/10.1002/ece3.249>
- (29) ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES. *Les bassins et les fontaines* [en ligne]. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/les-jardins/les-bassins-les-fontaines#les-quatre-bassins-des-saisons>
- (30) ÉTUDE ENSAV. *La Bruneterie : d'un jardin privé à un parc public urbain. Étude opérationnelle, réalisée dans le cadre d'une convention entre l'ENSAV et la Mairie d'Orgeval* [en ligne]. Versailles : Laboratoire de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (LéaV), Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2016. [Consulté le 5 mai 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lesamisdelabrunetterie-orgeval.com/app/download/13932681127/01-LE+MEMOIRE++La+Bruneterie+d%E2%80%99un+jardin+priv%C3%A9+%C3%A0+un+parc+public+urbain.pdf?t=1606214997>
- (31) FAUCHE Marine, professeure junior en philosophie et épistémologie de la nature à l'université Paris-Saclay, communication personnelle via teams, le 26/06/2025.
- (32) GRÉGOR, Isabelle. *Histoire de l'eau (2/4) – Aux sources des civilisations* [en ligne]. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.herodote.net/Aux_sources_des_civilisations-synthese-3389-433.php
- (33) GROUPE MARES. *Information sur les mares* [en ligne]. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://groupemares.org/information-sur-les-mares>
- (34) GUAY, Jérôme et LAFRANCE, Martin, 2019. L'aménagement multifonctionnel des bassins de rétention en contexte autoroutier : une optimisation des services écologiques. *Le Naturaliste canadien*. Vol. 143, no 1, pp. 100-106. <https://doi.org/10.7202/1054124ar>
- (35) HAYES Marilou et GUAY Jérôme. *Le potentiel écologique des bassins de rétention des eaux pluviales en contexte routier*. Présentation. 2023. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://ecologicalconnectivity.com/sites/default/files/2024-03/Hayes.M.M.TMD_Bassins_de_reten_tion_des_eaux_pluviales_en_contexte_routier.Coll_oque.2023-11-23.pdf
- (36) Histoire, [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.bazemont.fr/page/74/se-divertir-decouvrir/histoire-et-patrimoine/histoire> [consulté le 6 septembre 2025].
- (37) HOMINIDES.COM. *Habitat et habitation au Paléolithique : dossier* [en ligne]. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.hominides.com/dossiers/habitat-habitation-prehistoire-pal-eolithique/>
- (38) HOUARD, X. et MERLET, F. (coord.). *Liste rouge régionale des libellules d'Île-de-France*. Paris : Natureparif – Office pour les insectes et leur environnement – Société française d'odonatologie, 2014. 80 p. ISBN 9782954917504.
- (39) HUBERT Christiane, historienne de la commune de Bazemont, communication personnelle par appel téléphonique, le 20/06/2025.
- (40) Je favorise les gîtes naturels et aménage mon jardin pour accueillir la faune sauvage, [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.lpo.fr/lq-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/les-15-gestes-refuges/mosaique-15-gestes/les-15-gestes-refuges-pour-protger-la-biodiversite/je-favorise-les-gites-naturels-et-amenage-mon-jardin-pour-accueillir-la-faune-sauvage> [consulté le 7 septembre 2025].
- (41) JOHAN, Hemminki et al. *Liste rouge régionale des amphibiens et des reptiles d'Île-de-France*. Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France – Institut Paris Region, 2023. Paris. 132 p. ISBN 9782737122804.
- (42) LAROUSSE, Éditions. *Définitions : patrimoine* – Dictionnaire de français Larousse. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/patrimoine/58700> [consulté le 5 septembre 2025].
- (43) *Lavoirs de France*. Association lavoirs de France. [en ligne]. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lavoirs.org/index.php>
- (44) Lavoir – Maisons Paysannes de France, [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://wiki.maisons-paysannes.org/wiki/Lavoir> consulté le 6 septembre 2025].
- (45) LE GALL, Mickaël, 2016. *Rôle des mares et de leur contexte paysager dans le maintien des continuités écologiques : étude de la diversité et de la dispersion des communautés d'odonates dans la Trame Verte et Bleue* [en ligne]. Thèse de doctorat. Rouen. Disponible à l'adresse : <https://theses.fr/2016ROUES033> [consulté le 5 septembre 2025].
- (46) *Les différents bassins de jardin : lequel choisir ?* Le châtel des vivaces [en ligne]. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.le-chatel-des-vivaces.com/content/185-differents-bassins-de-jardin>
- (47) LES AMIS DU DOMAINE DE LA BRUNETTERIE. *Le Domaine et le Parc* [en ligne]. [Consulté le 5 mai 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lesamisdelabrunetterie-orgeval.com/le-domaine-et-le-parc/>
- (48) *Les lavoirs bretons, refuges secrets pour la biodiversité* [en ligne]. Reporterre.net. [Consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://reporterre.net/Les-lavoirs-bretons-refuges-secrets-pour-la-biodiversite>
- (49) LE VIOL, Isabelle et al., 2009. The contribution of motorway stormwater retention ponds to the biodiversity of aquatic macroinvertebrates. *Biological Conservation*. Vol. 142, no 12, pp. 3163-3171. DOI 10.1016/j.biocon.2009.08.018.
- (50) LIBRE CANUT. *Projet d'aménagement de la parcelle du lavoir de Goven en espace de biodiversité*. [en ligne]. 2020. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.goven.fr/medias/sites/6/2019/12/Projet-transformation-du-lavoir-en-mare-favorable-a-la-biodiversite.pdf>

- (51) LIGARÉ ARCHITECTURE & PATRIMOINE, TIRIAD PAYSAGE, INVARR et DE COURTOIS, S., *Étude de définition d'un projet global de valorisation du Domaine de la Brunetterie*. Présentation lors de la réunion du 28 juin 2019 [en ligne]. 2019. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.lesamisdelabrunetterie-orgeval.com/app/download/13932639727/20190628_OPB_R%C3%A9union+03_Pr%C3%A9sentation_Lite.pdf?t=1597149894
- (52) LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO). *Jardin de pluie* [en ligne]. Juin 2024. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/les-15-gestes-refuges-mosaique-15-gestes/les-15-gestes-refuges-pour-protger-la-biodiversite/je-recupere-l-eau-et-dispose-des-points-d-eau-pour-la-faune/jardin-de-pluie>
- (53) LUEDTKE, Jennifer A. et al., 2023. *Ongoing declines for the world's amphibians in the face of emerging threats*. *Nature*. Vol. 622, no 7982, pp. 308-314. DOI 10.1038/s41586-023-06578-4.
- (54) MA, Xin et al. *Sustainable Water Systems for the City of Tomorrow—A Conceptual Framework*. *Sustainability*. 2015, vol. 7, n° 9, p. 12071-12105. <https://doi.org/10.3390/su70912071>.
- (55) MAYARD Julie, paysagiste chez SUO Paysage et Territoire, communication personnelle par teams, le 02/07/2025.
- (56) MAZUER, Pierre. *Quelle est la biodiversité dans les bassins routiers ? Quelles conséquences sur la trame bleue et sur les milieux récepteurs ?*. Cerema, 2020.
- (57) MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES. *Gestion durable des eaux pluviales : le plan d'action* [en ligne]. Novembre 2021. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Gestion_durable_des_eaux_pluviales_le_plan_daction.pdf
- (58) MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. *Plan national Milieux Humides 2022-2026 : dossier de presse* [en ligne]. Mars 2022. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/DP_ZonesHumides.pdf
- (59) *Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux* [en ligne]. Eau et rivières de Bretagne. [Consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media62>
- (60) *Mission fontaines : qu'est-ce que c'est ?* [en ligne]. 2018. Eau et rivières de Bretagne. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.eau-et-rivieres.org/mission-fontaines-quest-ce-que-cest>
- (61) MOISAN, Caroline, 2013. *Stratégie d'assainissement et de valorisation des bassins de rétention des eaux pluviales de la ville de Montréal*. [en ligne]. [consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <http://hdl.handle.net/11143/7337>.
- (62) MONBERG, Rikke Juul et al., 2019. *Vegetation development in a stormwater management system designed to enhance ecological qualities*. *Urban Forestry & Urban Greening*. Vol. 46, p. 126463. DOI 10.1016/j.ufug.2019.126463.
- (63) MORIZOT, Baptiste et HUSKY, Suzanne. *Rendre l'eau à la terre : alliances dans les rivières face au chaos climatique*. Arles : Actes Sud, 2024. ISBN 9782330194185.
- (64) Objectif MARES / ValMares, [En ligne]. [consulté le 5 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.loiret-nature-environnement.org/nos-actions/biodiversite/objectif-mares-valmares>
- (65) OERTLI, Beat et FROSSARD, Pierre-André, 2013. *Mares et étangs : écologie, gestion, aménagement et valorisation*. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes. Science & ingénierie de l'environnement. ISBN 9782880749637.
- (66) OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ (OFB). *Qu'est-ce que la biodiversité ?* [en ligne]. Office français de la biodiversité. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.ofb.gouv.fr/quest-ce-que-la-biodiversite>
- (67) PARC NATUREL RÉGIONAL D'ARMORIQUE (PNR ARMORIQUE). *Les mares, une histoire de réseaux* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.pnr-armorique.fr/actualite/les-mares-une-histoire-de-reseaux/>
- (68) PARICHAULT S., CHAUVAT M., BODILIS G., DEBURGHRAVE A. FOREY E., 2017. Synthèse bibliographique sur le caractère invasif des Renouées asiatiques et sur les méthodes de gestion de ces plantes. Agence de l'Eau Seine-Normandie, Laboratoire ECODIV. 40 pages.
- (69) PARKOS III, Joseph J, SANTUCCI, JR., Victor J et WAHL, David H, 2003. *Effects of adult common carp (Cyprinus carpio) on multiple trophic levels in shallow mesocosms*. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. Vol. 60, no 2, pp. 182-192. DOI 10.1139/f03-011.
- (70) PNRZH. *Les mares : inventaire et typologie*. Cahier thématique « caractérisation des zones humides » [en ligne]. [Consulté le 19 août 2025]. pp. 26-31. Disponible à l'adresse : https://www.zones-humides.org/sites/default/files/pdf/PNRZH/4.les_mares.pdf
- (71) POINTURIER, Pierre-Alain. *Eau et homme dans l'histoire* [en ligne]. CRCK du Centre. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.vaquesdeloire.fr/wp-content/uploads/2016/12/FA_EC_E_EAU-ET-HOMME-DANS-L_HISTOIRE.pdf
- (72) PÔLE-RELAIS MARES & MOUILLÈRES DE FRANCE. *Mares 01, Le Journal d'Information du Pôle-Relais Mares & Mouillères de France* [en ligne]. 2004. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : http://olivier.limoges.free.fr/mares/journal_info/pdf/mares01.pdf
- (73) PORTAIL DES REPTILES ET AMPHIBIENS DE NOUVELLE-AQUITAINE. *Atlas* [en ligne]. Ra-na.fr. 2020. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.ra-na.fr/atlas/espece/111>
- (74) *Pourquoi installer un bassin naturel ?* [en ligne]. Expression Paysagère, 1er octobre 2022. [Consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.expression-paysagere.fr/pourquoi-installer-bassin-naturel/>
- (75) PRAM Normandie : *Les mares dans la Trame Verte et Bleue, quels rôles ont-elles ?* [en ligne]. Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, 2022. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://groupemares.org/wp-content/uploads/2023/08/PRAM_Plaquette_TV_B_2022.pdf
- (76) PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE. *Règlement sanitaire départemental pour l'ensemble des communes de Seine-et-Marne. Bulletin d'information de la préfecture de Seine-et-Marne, année 1988, hors-série, article 165, page 134..* Disponible à l'adresse : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/77_Reglement_sanitaire_departemental.pdf
- (77) PRUDENCIO, Liana et NULL, Sarah E, 2018. *Stormwater management and ecosystem services: a review*. *Environmental Research Letters*. Vol. 13, no 3, p. 033002. DOI 10.1088/1748-9326/aaa81a.

- (78) Réaliser un bassin enterré [en ligne]. MyPum. [Consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.mypum.fr/solutions/realiser-un-bassin-entere?srsid=AfmB0oojZ2WoMldkVo2IzvrFL5lqIhEcIHPoXvvgwqHrwoyCRkUyoaF>
- (79) RÉGION BRETAGNE. *La minute Patrimoine* : Association *Lavoirs et fontaines de Plaintel* [en ligne]. YouTube. [Consulté le 6 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.youtube.com/watch?v=n7CHjFR0hs>
- (80) Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, 2021. La grenouille verte. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/decouvrir/la-faune/reptiles-et-amphibiens/la-grenouille-verte> [consulté le 5 septembre 2025]
- (81) Restaurer et entretenir une mare – Les Oasis du climat et de la biodiversité, [en ligne]. [consulté le 5 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://oasis-climat.com/restaurer-et-entretenir-une-mare/>
- (82) RICHER, Camille. *Webinaire biodiversité : "Créer et restaurer des mares pour favoriser la biodiversité dans nos fermes"* [en ligne]. Centre de Ressources – Terre de Liens, mai 2025. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/webinaire-biodiversite-cree-et-restaure-des-mares-pour-favoriser-la-biodiversite-dans-nos-fermes>
- (83) SAJALOLI Bertrand. 2004. *Biodiversité dans des bassins d'assainissement autoroutiers entre Orléans et Vierzon (A71)*. In : GASSER M., VARLET J. & BAKALOWICZ. *Autoroutes et Aménagements*. Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 328 pp.
- (84) SAULAIS Muriel. *Colonisation végétale des bassins d'infiltration et de rétention : caractérisation de la flore et évolution des caractéristiques physico-chimiques de l'horizon de surface végétalisé*. Autre. INSA de Lyon, 2011. Français. (NNT : 2011ISAL0116). (tel-00715802)
- (85) SCHER, Olivier, 2005. *Les bassins d'eau pluviale autoroutiers en région Méditerranéenne: Fonctionnement et Biodiversité : Evaluation de l'impact de la pollution routière sur les communautés animales aquatiques* [en ligne]. phdthesis . Université de Provence – Aix-Marseille I. [consulté le 5 septembre 2025]. Disponible à l'adresse : <https://theses.hal.science/tel-00109123>
- (86) SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA LOIRE. *Zones humides* [en ligne]. Novembre 2023. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eau-et-milieu-aquatiques/La-reglementation-des-activites/Zones-humides/Zones-humides>
- (87) SKINNER, Jamie et al., 1995. *Fonctions et valeurs des zones humides méditerranéennes*. Arles : Tour du Valat, 1995. ISBN 9782910368029.
- (88) SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE & CAUE ÎLE-DE-FRANCE (SNPN & CAUE IDF). *À vos mares ! Prendre en compte les mares dans les projets d'aménagement communaux. Guide à l'usage des collectivités territoriales* [en ligne]. Paris : Société nationale de protection de la nature, 2016. ISBN 978-2-913711-02-0. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.snppn.mares-idf.fr/doc/SNPN&CAUE-IDF_A%20vos%20mares_VF.pdf
- (89) SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN). *Inventaire des mares d'Île-de-France : Bilan 2019* [en ligne]. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.snppn.mares-idf.fr/doc/Bilan2019_inventaire%20des%20mares_VF.pdf
- (90) SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN). *Notre histoire* [en ligne]. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.snppn.com/snppn/a-propos-de-la-snppn/notre-histoire/>
- (91) SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN). *Si les mares m'étaient comptées...* [en ligne]. 2016. [Consulté le 3 juillet 2025]. Disponible à l'adresse : https://www.snppn.mares-idf.fr/presentation/presentation_role_des_mares.php
- (92) SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN). *Zones Humides Infos. Les mares, un patrimoine naturel construit, un patrimoine culturel négligé. Actes du colloque (Laon, 20-22 octobre 2022), n° 103*. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://bassinversant.org/wp-content/uploads/2023/02/actes-colloque-aon-2022.pdf>
- (93) SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN). *Zones Humides Infos. Mares et réseaux de mares* [en ligne]. 2013, n° 80-81 (3e-4e trimestres). [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.snppn.com/wp-content/uploads/2016/08/ZHI-80-81-Mares-et-reseaux-de-mares-v2.pdf>
- (94) SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN). *50 ans après leur réintroduction en bord de Loire : une année pour célébrer les castors !* [en ligne]. Savoir Animal, 13 juin 2024. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://savoir-animal.fr/50-ans-apres-reintroduction-en-bord-de-loire-annee-pour-celebrer-castors/>
- (95) *Vers le bon état des milieux aquatiques*. EauFrance. [en ligne]. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.eaufrance.fr/vers-le-bon-etat-des-milieux-aquatiques>
- (96) VIVARMOR NATURE. *Restauration de lavoirs et fontaines en faveur de la biodiversité* [en ligne]. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.vivarmor.fr/evenement/restauration-de-lavoirs-et-fontaines-en-faveur-de-la-biodiversite>
- (97) WIKIPEDIA. *Eau potable en France* [en ligne]. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable_en_France
- (98) WIKIPEDIA. *Mare* [en ligne]. [s.d.]. [Consulté le 19 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mare>
- (99) WIKIPEDIA. *Société nationale de protection de la nature (SNPN)* [en ligne]. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_de_protecti%20de_la_nature
- (100) ZONES-HUMIDES.ORG. *Réglementation* [en ligne]. 2024. [Consulté le 29 août 2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.zones-humides.org/reglementation>

Résumé

Face à la crise écologique et à la dégradation des milieux humides, ce mémoire interroge la possibilité d'adaptation des bassins aquatiques (lavoirs, abreuvoirs, bassins d'ornement et bassins de retenue) en faveur de l'accueil de la biodiversité. Il s'attache à explorer comment leur potentiel écologique peut être couplé à la revalorisation de leur valeur paysagère et parfois patrimoniale. Pour ce faire, ce travail expose l'importance de croiser les savoirs pour réaliser des projets aux objectifs plus transversaux. S'appuyant sur des exemples de projets similaires, des études de cas concrètes réalisées pendant l'alternance et des savoirs plus théoriques, il propose une synthèse des recommandations d'adaptation écologique pour ces bassins. Il montre ainsi qu'une réhabilitation réussie repose sur une démarche sur mesure, loin de toute approche universelle. Ce travail ouvre ainsi des perspectives de réflexion sur un sujet de plus en plus actuel et dont les principes sont essentiels à la préservation de la biodiversité de nos territoires.

Mots clefs : ***mares, bassins, écologie, paysage, adaptation, collaboration.***

©C.Salaün

« Et si le plus grand geste n'était pas de restaurer le passé, mais de l'offrir à l'avenir ? »